

Matricola n. 0000758441

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA**

**LA RESPONSABILITÀ
CONCORRENTE DEGLI INTERNET
SERVICE PROVIDER.**

Tesi di laurea in DIRITTO PRIVATO

RELATORE:

Prof.ssa Avv. Rita Rolli

PRESENTATA DA:

Luigi Maccarrone

**SESSIONE 4-5 maggio 2020
ANNO ACCADEMICO 2019-2020**

Indice

Introduzione.....	6
-------------------	---

Capitolo 1. Questioni preliminari

1. Il prestatore ed i servizi della società dell'informazione.....	9
2. Il limite oggettivo.....	16
3. I diritti in gioco.....	19
3.1 <i>Dei diritti della personalità</i>	20
3.2 <i>Dei diritti patrimoniali</i>	22
4. Le tutele.....	27
4.1 <i>La tutela aquiliana a cognizione piena. Aspetti disfunzionali</i>	27
4.2 <i>il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c e l'astreinte</i>	29
5. Considerazioni interlocutorie.....	33

Capitolo 2. Il mere conduit e il caching

1. Il mere conduit.....	34
1.1 <i>I fornitori di accesso ad Internet (c.d. FAI)</i>	34
1.2 <i>I trasmettitori di informazioni fornite dagli utenti</i>	35
2. Il regime di responsabilità.....	37
3. <i>A European case study. Il caso Mc Fadden vs Sony Germany</i>	41
4. Il <i>caching</i>	50
5. Il regime di responsabilità.....	51

6. Considerazioni interlocutorie.....	56
---------------------------------------	----

Capitolo 3. La responsabilità dell'hosting provider.

1. Il servizio di <i>hosting</i> . <i>Hosting</i> "attivo" e <i>hosting</i> "passivo"	59
2. Il regime di responsabilità speciale dell'ISP passivo (segue).....	61
2.1 <i>Il paradigma: l'esperienza americana</i>	62
2.2 <i>Il regime italiano alla luce della direttiva europea</i>	64
3. La struttura della responsabilità: manifesta illiceità, effettiva conoscenza e possibilità di attivarsi utilmente.....	67
3.1 <i>La manifesta illiceità del contenuto online</i>	67
3.2 <i>Il concetto di "effettiva conoscenza"</i>	72
3.3 <i>La possibilità di attivarsi utilmente</i>	79
4. Obblighi di sorveglianza del prestatore ai sensi del d.lgs. 70/03.....	80
4.1 <i>Obblighi di sorveglianza ex ante e di collaborazione con la giustizia (art. 17)</i>	80
4.2 <i>Obblighi ex post. Repressione e prevenzione della reiterazione dell'illecito</i>	86
5. I regimi di responsabilità alternativi.....	88
5.1 <i>Il regime di responsabilità comune</i>	89
5.2 <i>La responsabilità oggettiva</i>	91
6. Considerazioni interlocutorie.....	93

Capitolo 4. Prospettive.

1. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online. La comunicazione COM (2017) 555.....	97
2. Una nuova rotta? La direttiva 2019/790.....	101
2.1 <i>Novità definitorie</i>	102
2.2 <i>Il nuovo regime di responsabilità</i>	103

3.3 *Ulteriori disposizioni di attuazione*108

Conclusioni.....110

Bibliografia.....116

Giurisprudenza.....121

Introduzione

Con la c.d. rivoluzione digitale, la società occidentale è divenuta teatro di molteplici nuovi rapporti giuridici tra i privati. Si pensi ai contratti di *trust*, *factoring*, *leasing*, *franchising*; all'anfibologia economica dei derivati che ad un cospicuo arricchimento collettivo fece seguire una crisi di sistema. Senza dimenticare il sorgere di mezzi di pagamento lunghi anni luce ormai dall'antico contante, come le carte *contactless*, gli intermediari virtuali, o la criptovaluta, che da mezzo di scambio è mutata, *ex abrupto*, in un ottovolante speculativo.

Il punto di partenza di questo elaborato è uno dei retroscena di tale realtà: la rete. Poiché la rivoluzione digitale non ha cambiato (almeno per ora) le prerogative di uno Stato di diritto, qualsiasi irrocervo salti fuori dal cilindro del progresso tecnologico dovrà contare su una regolamentazione, più o meno pervasiva, anelando al sommo ideale di certezza del diritto. Non è invece d'accordo parte della dottrina nordamericana, sostenendo la tesi dell'autogoverno degli utilizzatori della rete: <<*we have no problem of governance in cyberspace. We have problem with governance*>>¹.

Il legislatore, ovvero le Supreme Corti, stabiliscono regole e impongono divieti al fine di limitare il verificarsi di fatti illeciti, commessi dagli utilizzatori a qualsiasi titolo della rete. Sussumere il fatto al diritto, fintanto che le categorie a disposizione reggano al trapianto: le clausole generali di diritto privato si rivelano molto versatili. Può capitare che ciò non basti: in tal caso occorre creare nuove figure giuridiche, col rischio d'esser accusati di fumose architetture concettuali all'interno dei fori, ovvero d'eccessivo zelo teorico nelle accademie.

¹ LESSING, *Code and other laws in the Cyberspace*, New York, Basic Books, 1999.

Il progredire delle scienze e dell'industria, come affermato da Beck, ha modellato la "società del rischio", ossia una moltiplicazione statistica delle occasioni in cui vengono cagionati danni, a causa della pericolosità *in re ipsa* di tutte le attività che perseguiamo, dei servizi di cui usufruiamo e dei beni che consumiamo.

Una delle risposte del diritto è stata di mettere sotto la lente d'ingrandimento la sequenza causale soggetto agente-azione-danno, rinvenendo altri fattori concausali in illeciti omissivi di terzi soggetti. Vi è chi, tuttavia, ravvisa in ciò una naturale evoluzione degli obblighi cautelari della società moderna piuttosto che una rinnovata visione del nesso di causalità².

L'istituto dell'illecito omissivo è ammesso dal nostro ordinamento, a determinate condizioni, partendo dal combinato disposto dei seguenti principi generali:

- l'articolo 2043 del codice civile, che recita *qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto, a risarcire il danno;*
- l'articolo 40, secondo comma, del codice penale, che recita: *non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.*

In questo modo, ove venga riconosciuto un obbligo di intervento in capo ad un soggetto, la sua omissione diviene concausa del danno eventualmente prodottosi dalla condotta attiva del terzo. Ad esempio, dire che occorre verificare se le impalcature sono idonee ad evitare l'intrusione di terze persone, <<*vuol dire avere già risolto il problema del se l'appaltatore debba farsi carico della cautela di adottare impalcature che, oltre alla loro normale funzione, servano anche ad evitare l'accesso di estranei. In altri termini, la responsabilità dell'appaltatore, come quella della banca, nonché di ogni altro caso simile che si possa ipotizzare, dipende dal fatto di ritenere che*

² VIOLANTE, *Responsabilità oggettiva e causalità flessibile*, Napoli, 1999, pp. 62 ss.

quei soggetti debbano o meno rispettare regole cautelari volte ad impedire l'azione di terzi>>³.

Uno dei soggetti destinati a non rimanere inerti innanzi alle azioni dei terzi è il prestatore di servizi della società dell'informazione, conosciuto anche come *Internet Service Provider (ISP)*. Il sistema di responsabilità speciale delineato dal d.lgs. 70/03, come si vedrà, fa derivare la responsabilità dell'ISP dalla mancata osservanza di un comportamento che si aveva l'obbligo giuridico di tenere nelle circostanze in cui si è verificato l'evento. Nel corso della trattazione si affronteranno i presupposti di obblighi e responsabilità dei prestatori, a seconda del tipo di servizio offerto: per questo parallelamente si procederà ad un inquadramento dei servizi di *mere conduit*, di *caching* e di *hosting*. Si partirà dai nodi in cui la giurisprudenza ormai è concorde, per giungere in ultimo alle problematiche *de jure condendo*, persistenti in questa particolare realtà di interazioni che *<<imbriglia nella rete soggetti diversi, col rischio di coprire le identità e confondere le responsabilità>>⁴.*

³ CRICENTI, *Il problema della colpa omissiva*, CEDAM, 2002, p. 74.

⁴ CALDIROLA D., IACOVELLI D., *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008, p. 120.

Capitolo 1. Questioni preliminari.

1.1 Il prestatore ed i servizi della società dell'informazione. 1.2. Il limite oggettivo. 1.3. I diritti in gioco. 1.3.1 Dei diritti della personalità. 1.3.2 Dei diritti patrimoniali. 1.4. Le tutele. 1.4.1 La tutela aquiliana a cognizione piena. Aspetti disfunzionali. 1.4.2 il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 1.5. Considerazioni interlocutorie.

1.1 Il prestatore ed i servizi della società dell'informazione.

Con la direttiva n. 31 del 2000 l'Unione Europea ha puntato i riflettori su *taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione*.

Occorre chiarire la definizione di servizio della società dell'informazione, come formulata da siffatta direttiva, considerando ch'essa costituisce la colonna vertebrale del *corpus* normativo in questo settore.

Ai sensi dell'articolo 2 lett. a, tale definizione, importata dalla direttiva 98/34/Ce, consta di 4 connotati, che saranno sviscerati singolarmente.

Costituisce servizio della società dell'informazione, quello:

- *prestato normalmente dietro retribuzione*

Come primo tratto caratteristico di tale prestazione si opta per il sinallagma, la controprestazione richiesta all'utente. L'avverbio "normalmente" suggerisce tuttavia di essere cauti. Il *web* è uno spazio nato libero e gratuito, non di certo con riferimento all'accesso, che rimane pur sempre normalmente a pagamento - anche se a prezzi sempre più bassi.

La gratuità, invero, irradia le libertà di movimento, di fruizione dei contenuti e di circolazione delle idee all'interno del *web*⁵. Ciò non osta a che vi siano anche servizi a pagamento come abbonamenti antivirus, consulenze legali,

⁵ nel "considerando" 18 della direttiva 2000/31 fa capolino l'idea che vi siano servizi non prestati dietro retribuzione: evidentemente poi, la scelta compiuta in sede di definizione, ha attribuito importanza minima ai servizi gratuiti, che invece oggi costituiscono un pilastro del *web*.

consultazione di specifici contenuti, spazio di memoria in *cloud*. Tra l'onerosità e la gratuità, tuttavia, l'ago pende verso quest'ultima, o tutt'al più è sospeso a metà.

Di certo il servizio *de quo* non si distingue per l'onerosità come l'avverbio "normalmente" suggerirebbe; il che non va comunque confuso con un atto di liberalità. Il professionista o l'imprenditore che offre dei servizi online attende legittimamente un guadagno, come suggerisce il criterio di economicità proprio dell'impresa (art. 2082 c.c.).

Per questo, il termine gratuità indica che il tornaconto economico proviene da parte terza a quella in favore della quale la prestazione del creditore è rivolta. Anche la Corte di Giustizia UE riconosce che la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell'ambito della sua attività economica non è necessariamente versata dai soggetti che ne fruiscono⁶.

La libera circolazione di tanti utenti su una piattaforma genera molti più introiti di quella a titolo oneroso: molte volte la richiesta diretta all'utente di un contributo economico è addirittura controproducente, orientando il consumatore verso un concorrente che offre una proposta fungibile gratuitamente.

Analogamente a quanto accade per le reti televisive gratuite, il fatto che una piattaforma sia frequentata attira altri operatori in rete, che elargiscono cospicue somme di denaro per acquistare in conduzione uno spazio sul sito *web*, al fine di inserirvi annunci pubblicitari (*banner*).

Un aneddoto molto recente in proposito riguarda un dipendente di Google (che tra i tanti servizi offerti include la gestione dei *banner* pubblicitari), che per errore oscurò gli spazi riservati alle pubblicità su molti siti *web* americani

⁶ Sentenza del 15 settembre 2016, causa C-484/14, punti 41-43; sentenza dell'11 settembre 2014, Papasavvas, C-291/13, EU:C:2014:2209, punti 28 e 29.

e australiani. Il disservizio durò solo quarantacinque minuti, ma il danno patrimoniale causato ammontava a dieci milioni di dollari⁷.

La seconda fonte principale di introiti per i *provider* è di natura più complessa rispetto al mercato pubblicitario, ancorché si ponga ortogonalmente ad esso. Accade spesso che gli utenti, per usufruire di servizi *online*, debbano preventivamente effettuare una registrazione, *id est* inserire una variabile quantità di dati personali, talvolta anche sensibili. Il trattamento dei dati personali è stato oggetto di un recente intervento normativo sovranazionale (GDPR), che ha imposto agli addetti ai lavori penetranti obblighi informativi e di vigilanza, sotto minaccia di pesanti sanzioni.

Il prestatore che chiede solo i dati personali dell'utente offre gratuitamente i propri servizi, in quanto i dati personali non sono giuridicamente qualificati come beni, pertanto la cessione di essi non costituisce (contro)prestazione di dare. Molti prestatori tuttavia inseriscono nei loro termini di servizio clausole con le quali si riservano il diritto di cedere a terzi (anche a titolo oneroso) i dati raccolti dall'utente, così come di utilizzarli per la profilazione commerciale.

La profilazione è la tecnica con la quale si aggregano tutte le informazioni disponibili in capo ad un soggetto al fine di creare un profilo il più corrispondente possibile alla realtà. Significa capire i suoi gusti, le sue abitudini, i posti e i siti *web* che visita più di frequente. Conoscere il consumatore permette di inviargli annunci più pertinenti, investendo risorse con possibilità più concrete che l'utente sia attirato dall'inserzione e acquisti il prodotto. Di qui l'intreccio col mercato pubblicitario.

Un'altra fonte di guadagno, meno popolare tra i grandi lucratore della rete, è la donazione. I piccoli prestatori, con poca disponibilità di capitale e di

⁷corriere.it https://www.corriere.it/tecnologia/18_dicembre_06/google-l-errore-un-dipendente-fa-perdere-10-milioni-dollari-45-minuti-cb34763e-f96c-11e8-ae58-9c21af36aa5f.shtml?refresh_ce-cp.

mezzi, chiedono agli utenti, se soddisfatti del servizio, di elargire una piccola somma di denaro per sostenere la crescita e il miglioramento della piattaforma. La donazione costituisce inoltre la forma preponderante di sostentamento per i prestatori di servizi Internet ispirati non da logiche imprenditoriali ma da più nobili fini, come la libera accessibilità delle conoscenze nel caso delle libere enciclopedie.

Seguendo il percorso *ut supra*, sembra che definire un servizio della società dell'informazione "prestato normalmente dietro retribuzione" risulti superfluo, giacché in concreto il servizio può essere, come può non essere, a titolo oneroso. Molte di queste osservazioni sono condivise da dottrina e giurisprudenza, pacifici nell'interpretare il requisito della controprestazione economica con ampia elasticità⁸.

Nell'ultimo, estremo tentativo di salvare il testo in esame, si potrebbe ravvisarne la *ratio* in una presunzione semplice di onerosità, come accade nell'articolo 1709 del codice civile: il mandato è "normalmente" oneroso, nel senso che si presume tale (fatta salva la diversa volontà espressa dai contraenti). Lo scopo qui è di proteggere il particolare rapporto che si crea tra una parte che compie un lavoro e l'altra che ne trae un vantaggio - principio certamente non applicabile alla fornitura di servizi internet.

- *a distanza*

Del concetto di distanza il nostro diritto privato si è occupato, nella fase fetale del negozio, regolamentando il rapporto tra proponente e accettante (articoli 1326 e ss. c.c.) e le particolari tutele annesse (articoli 51 e ss. cod. cons.). Nel caso di specie, la semantica attiene non già alla fase di conclusione del contratto, ma all'esecuzione della prestazione: la fornitura di un servizio della società dell'informazione.

⁸ Cfr. Corte Giust. C-263/86 del 27 settembre 1998; C-109/92 del 7 dicembre 1993; RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002, p. 195; ROEDER, *A Commentary on the EC-Directive on Electronic Commerce*, in *Europ. Business L. Rev.*, 1999, p. 473.

“A distanza”, come esplicito dalla direttiva 98/34/Ce, vuol dire che il servizio è fornito *senza la presenza simultanea delle parti*.

La definizione non è completamente immune da rilievi. Il concetto di distanza, attraverso la rete, è molto malleabile, presentando una differenza sostanziale rispetto alla sua applicazione nella realtà “fisica”: non è incompatibile con la presenza simultanea delle parti.

Il codice di procedura penale contiene un esempio che pare calzare con questo ragionamento. Il nuovo art. 146-bis delle disposizioni di attuazione, così come innovato dalla l. 103/2017, disciplina l’esame a distanza. Il soggetto può essere esaminato a mezzo videoconferenza in tempo reale, da un luogo fisicamente diverso rispetto all’aula del tribunale. Si può sostenere che le parti siano simultaneamente presenti?

Se si considera la posizione geografica, la risposta è di certo negativa, sebbene per la dinamica del processo non sia così. La suggestione che si propone parte dal significato dei termini.

Il primo (“simultaneamente”) indica <<*che avviene nello stesso momento, che si svolge nello stesso tempo*>>⁹. L’accento è posto sulla piattaforma temporale, senza riferimento a quella spaziale. La presenza invece è <<*il fatto di essere presente in un determinato luogo, o di intervenire, di assistere a qualche cosa*>>¹⁰. L’essere presente implica la possibilità di intervenire o di assistere a qualcosa, possibilità che nella presenza “fisica” in un luogo è *in re ipsa*. Ciò che s’intende dal tenore della definizione (in particolare la disgiunzione “o” tra “essere presente” e “intervenire e assistere”) è che la contestualizzazione spaziale non rappresenta un elemento costitutivo del concetto di presenza, bensì una situazione che, nella realtà “fisica”, è l’unica che rende il soggetto capace di interagire con l’esterno. Con la realtà virtuale si può raggiungere un risultato fungibile, prescindendo dalla

⁹Dizionario Treccani.

¹⁰ *Eadem cit.*

concentrazione topografica, con la sola necessità di quella cronologica, giacché non si può interagire con una realtà che è già (ovvero non è ancora) avvenuta.

L'espressione "simultaneamente presente", dunque, rappresenta un'endiadi normativamente sgradevole, perché non v'è presenza che non sia simultanea.

L'unico dubbio rimasto riguarda la vicenda di fruizione del servizio internet, se avvenga *inter praesentes* ovvero *inter absentes*.

In base al significato di presenza, il soggetto deve poter interagire, in questo caso con l'utente. Mentre egli fruisce del servizio Internet, il prestatore memorizza dati sulle attività, mostra contenuti pubblicitari, invia messaggi in risposta a determinate azioni dell'utente. Anche se il prestatore opera quasi sempre in maniera automatizzata, gli algoritmi impostati sono direttamente ascrivibili alla sua volontà.

In sintesi, il prestatore di un servizio Internet può considerarsi presente per tutta la durata dell'erogazione del servizio: si potrà parlare di un servizio prestato *inter absentes* solo nel caso in cui l'utente ne fruisca fuori dalla sfera di controllo del prestatore, ossia *prohibente domino*: casistica altamente improbabile, e comunque illecita.

Da questa analisi emerge l'inappropriatezza del concetto di "distanza" per descrivere l'architettura del rapporto prestatore-utente.

- *per via elettronica*

Secondo la normativa, ai fini della seguente definizione s'intende *un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici.*

La spiegazione descrive le apparecchiature con cui si inviano o ricevono i dati, unitamente al modo in cui essi transitano. Sul primo punto *nulla quaestio*, in quanto i *terminal* a disposizione sia dei prestatori che degli

utenti sono pur sempre dei calcolatori elettronici, che siano contenuti in *computer, smartphone*, lavatrici o frigoriferi. La descrizione del transito dei dati, invece, mostra segni di obsolescenza nella parte in cui enumera a titolo esemplificativo mezzi che oggi sono ormai in disuso (fili, radio, mezzi ottici). Sarebbe stato meglio parlare di un servizio trasmesso, inoltrato e ricevuto con mezzi elettromagnetici ovvero tramite la rete. Essa è infatti ormai il principale mezzo di trasmissione dei dati, fuori dai casi in cui è necessario l'impiego di mezzi fisici (soprattutto nel caso dei FAI, v. cap. 2).

- *a richiesta individuale di un destinatario di un servizio*

I servizi della società dell'informazione sono rivolti al pubblico indeterminato, ma sono recettivi nell'esecuzione della prestazione, in quanto necessitano di singoli rapporti con utenti determinati.

La delucidazione esclude dall'ambito di applicazione della direttiva i servizi di radiodiffusione televisiva e sonora, in quanto non prestati a richiesta individuale¹¹.

Il legislatore italiano, tre anni dopo la pubblicazione della direttiva, ha trasposto nel decreto legislativo n. 70 del 2003 quanto in essa enunciato in maniera più che pedissequa, riportando all'articolo 2, comma 1, lett. a la medesima definizione (con le medesime criticità). Con severità si è parlato di "effetto fotocopia", consistente nell'importare quanto disposto nella direttiva europea <<*senza alcuno sforzo di approfondimento e sistematizzazione*>>¹².

¹¹ dir. 2000/31 "considerando" 18.

¹² FACCÌ G., *La responsabilità dei providers*, in BESSONE M., *Trattato di diritto privato*, vol. XXXII, Giappichelli, 2007, p. 127.

1.2 Il limite oggettivo.

Non è ancora completo l'inquadramento del settore giuridico in analisi. Rimane da chiarire il c.d. limite oggettivo: da un lato, la copertura geografica della regolamentazione; dall'altro, l'eventuale concorrenza di altre norme. L'articolo 1, comma 2, lett. d, d.lgs. 70/03, attuando il principio di cui all'articolo 3, comma 1, dir. 2000/31/Ce, subordina l'attivazione della normativa all'oggettiva condizione di stabilimento del prestatore all'interno dell'Unione Europea, ossia l'effettivo esercizio di un'attività economica *mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato*. La legge specifica che *la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore*.

Con una stretta lettura di questa disposizione l'applicazione della normativa nei confronti di molti prestatori potrebbe essere preclusa, giacché essi risultano stabiliti fuori dall'Unione Europea. Una diversità normativa su base meramente geografica costituisce irragionevole discriminazione, lesiva della concorrenza. A ciò si aggiunga il problema della scelta della fonte da applicare ai soggetti esterni, in quanto il d.lgs. 70/2003 costituisce l'unico atto che regola queste peculiari attività.

Supplisce tuttavia il considerando 19, il quale dispone che *il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accettabile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica*.

La giurisprudenza in molte pronunce ha comunque superato agevolmente l'*impasse*¹³.

¹³ *ex multis*, Trib. Roma, ord. 25 novembre 2013; Trib. Milano, ord. 17 maggio 2017; Trib. Imperia, ord. 14 marzo 2017; Trib. Grosseto 15 gennaio 2016; Trib. Padova, ord. 7 settembre 2011.

In un caso molto recente¹⁴ un professionista conveniva Google, con sede in California, per rimuovere alcune recensioni, ritenute oltraggiose nei suoi confronti, sulla piattaforma Google My Business. Sorse la questione pregiudiziale circa la normativa applicabile, che il tribunale risolse a favore del d.lgs. 70/2003, <<*in quanto esprime principi generali alla luce dei quali valutare la condotta dell'Internet service provider*>>.

Un'altra vicenda¹⁵ vedeva il Sig. C.P. convenire la società Wikimedia, con sede in California, per far eliminare la propria biografia pubblicata sull'enciclopedia on-line Wikipedia, di proprietà della resistente. Anche qui il prestatore era stabilito all'estero, e sull'applicabilità del d.lgs. 70/2003 la Corte si pronunciò ritenendolo <<*non direttamente nella specie applicabile, ma tale da contenere tuttavia le necessarie direttrici giuridiche di riferimento per l'inquadramento della fattispecie*>>.

Una possibile lettura di questo fenomeno è che il d.lgs. 70/2003 sia stato elevato da *lex specialis* a *ius commune*, costituendo, di fatto, l'insieme di principi che l'interprete non può pretermettere, ogni qualvolta si parli di illeciti a mezzo di internet. In questo senso, deve considerarsi superata l'obiezione di quella parte della dottrina che, ritenendo il d.lgs. 70/03 norma eccezionale, ne auspicava un'interpretazione tassativa e *stricto iure*¹⁶.

Rimane ora da porre l'attenzione su alcuni punti di contatto tra la disciplina sugli ISP e altre norme.

Anzitutto, sono escluse *expressis verbis* alcune questioni o attività¹⁷, in presenza di normative *ad hoc*: la materia tributaria, la tutela del diritto alla *privacy* (ora armonizzata dal regolamento europeo 2016/679, c.d. GDPR), le intese restrittive della concorrenza, le attività di professionisti esercenti

¹⁴ Trib. Roma, ord. 1° febbraio 2019.

¹⁵ App. Roma n. 1065 del 9 febbraio 2018.

¹⁶ Tosi, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet service provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2012.

¹⁷ art. 1 comma 2 d.lgs. 70/2003.

pubblici poteri (ad es. notai), la rappresentanza e la difesa processuali, i giochi d'azzardo, di fortuna e in generale tutti quelli in cui l'elemento aleatorio è prevalente.

Con riferimento al diritto amministrativo, il divieto generale di porre barriere giuridiche alla circolazione dei servizi economici si sostanzia nel divieto di assoggettare l'accesso all'attività di ISP ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente (articolo 6). La libertà di circolazione dei servizi rimane comunque minabile dallo Stato, con misure proporzionate e adeguate, per ragioni di ordine pubblico, salute e sicurezza pubblica o tutela del consumatore (articolo 5).

I principi di buona fede e correttezza sono implicitamente richiamati nell'obbligo per l'ISP di rendere ostensibili le sue generalità (articolo 7), nella disciplina sulle comunicazioni commerciali (articoli 8, 9 e 10) e in quella sulle informazioni che devono essere fornite ai consumatori (articoli 12 e 13).

Gli articoli 12 e 13, che accennano ad una responsabilità precontrattuale del prestatore, sono esplicitamente richiamati dall'art. 51, comma 9, del Codice del Consumo. Il Codice offre una tutela del consumatore ad ampio spettro, dagli obblighi informativi (più precisi e dettagliati di quelli del d.lgs. 70/03) a disposizioni che ineriscono a momenti successivi alla formazione del negozio, come il diritto di recesso per ripensamento (articolo 52) o la *class-action* (articolo 140-bis).

Anche l'apparato sanzionatorio del Codice del Consumo, unitamente ai poteri delle Authority, è sicuramente più autorevole dell'articolo 21 del d.lgs. 70/03 che prevede, per l'inosservanza degli obblighi informativi, una sanzione pecuniaria da 103 a 10.000 euro, che *in casi di particolare gravità può essere raddoppiata*. Il passare degli anni ha insegnato che fissare le sanzioni in minimi e massimi predefiniti perde di significato, se le cifre non vengono periodicamente revisionate. Per questo sono state elaborate sanzioni, come quelle presenti nel GDPR, che calcolano in percentuale sui

ricavi del colpevole il *quantum* da irrogare, riesumando l'afflittività che, per le imprese multimilionarie, era ormai sfumata.

Se è vero che il d.lgs. 70/2003 è entrato a far parte del nostro compendio di *ius commune*, non lo ha fatto nella sua interezza. Le laconiche disposizioni che riguardano la conclusione dei contratti *online* o gli obblighi informativi in capo ai prestatori, sono entrate in concorso formale con una serie di altre normative (prima tra tutte, il codice del consumo), molto più precise, che le renderanno raramente invocabili.

Questa situazione è sintomo di una patologia che affligge il d.lgs. 70/03 ben più in radice: l'accostamento dei mercati *on-line* ai servizi della società dell'informazione¹⁸. Se l'*hosting*, il *caching* e il *mere conduit* sono a pieno titolo servizi della società dell'informazione, i mercati *online*, pur appartenendo alla società dell'informazione, non sono servizi, ma mezzi per stipulare contratti, solitamente finalizzati all'acquisto di beni (o di servizi, ma non della società dell'informazione).

L'esauritiva regolamentazione codicistica del negozio giuridico, le tutele del Codice del Consumo, le altre leggi speciali e i provvedimenti delle Authority rendono superflue ulteriori disposizioni.

L'innovazione del d.lgs. 70/2003 risiede nella disciplina sulla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui agli articoli 14 e seguenti. Ora possono più agevolmente mettersi a fuoco i beni giuridici che la normativa, con la responsabilità civile, vuole proteggere.

1.3 I diritti in gioco.

¹⁸ D'ARRIGO, *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Providers*, in *Dir. inf. n. 26*, Giuffrè, 2012, p. 7, <<una disciplina "buttata lì", all'interno di provvedimenti che si occupano di argomenti differenti>>.

<<Il diritto soggettivo arriva fin dove comincia la sfera d'azione della solidarietà: quindi gli atti emulativi e gli altri non rispondenti alla buona fede o alla correttezza, come contrari alla solidarietà, non rientrano nel contenuto del diritto soggettivo, non costituiscono un abuso, ossia uno sviamento, del diritto; al contrario ne sono fuori, costituiscono un eccesso dal diritto, e, in quanto tali, s'intende agevolmente che possano essere illeciti, secondo le norme generali. Perciò nel codice non è menzione dell'abuso del diritto, come di una figura speciale di atto illecito>>¹⁹.

La costruzione dei diritti è perfetta: quando l'esercizio di un diritto confligge con un altro non ci si trova dinanzi ad un abuso, bensì ad uno sconfinamento del titolare di esso.

Gli obblighi e le responsabilità degli Internet Service Provider sono omogenei nei binomi di diritti in capo a opposti titolari, e quindi negli "sconfinamenti" che si verificano periodicamente a danno di una parte ovvero dell'altra. Due sono quelli che si ritengono più rilevanti, gli atomi che scontrandosi danno vita alla materia, *ius quo utimur*: diritto di critica e diritto all'onore (implicazioni sui diritti della personalità); diritto d'autore e libertà di informazione (implicazioni sui diritti patrimoniali).

1.3.1 DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

Con l'espressione "diritti della personalità" *<<si deve significare non il diritto di esser persona, bensì quel complesso di facoltà spettante a colui che è persona, appunto perché tale e solo tale>>²⁰.*

Il diritto di critica, così come il diritto di cronaca (dato che è indissolubile il legame tra narrare un fatto e darne la propria opinione), trova il suo fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, in quanto *tutti hanno diritto*

¹⁹ SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, 2012, p.77 e Cass. 6 luglio 1948, Giur. it., 1949, I, 1, 180.

²⁰ RAVÀ. *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, in *Riv. Ital. Scienze giur.*, 1901, vol. XXXI, p. 325.

di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Tuttavia, nello Stato di diritto <<la libertà non può disgiungersi dalla responsabilità ed anzi questa segna la dimensione della convivenza civile, permettendo l'armonico esercizio di tutte le libertà. Non ogni pensiero comunicato o diffuso trova protezione costituzionale, dovendo ciascuna libertà conciliarsi con le altre parimenti tutelate>>²¹.

La realtà virtuale rende estremamente semplice l'esercizio del diritto di critica, che rimane comunque vincolato al rispetto di tre canoni: la continenza, la verità obiettiva dei fatti e la rilevanza sociale dell'argomento. Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, il diritto di critica *<<si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi>>²².*

Il primo requisito è il rispetto del canone della continenza, che esige *<<che le modalità espressive, pur se aspre, forti e sprezzanti, siano proporzionate e pertinenti al tema in discussione e proporzionate al fatto narrato ed al concetto da esprimere, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Ne discende che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di*

²¹ CALDIROLA D., IACOVELLI D., *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008, p. 102.

²² Cass. n. 3202 del 23 marzo 2018; 9 marzo 2015, M., *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Ingiuria*, n. 24; 13 giugno 2014, S., *id.*, Rep. 2014, voce *cit.*, n. 30.

giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità espressive utilizzate, e non al contenuto comunicato>>²³.

Con riferimento al requisito della verità, la critica è di certo meno aderente (ma non di certo svincolata) della cronaca, in quanto *<<rappresenta un'attività di interpretazione (positiva o negativa che sia) dell'esistenza e della natura di quello stesso fatto; dunque, ove la circostanza obiettiva è una sola, le interpretazioni possono essere molteplici, e ciò impone di considerare e valutare le critiche come frutto di una scelta dell'individuo fra le varie possibilità interpretative generate dal medesimo fatto storico>>*.

L'esistenza di un pubblico interesse al racconto ed alla divulgazione *<<è ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione>>²⁴*. La critica fine a se stessa, d'altronde, non può non essere ingiuriosa.

Questa costituisce la principale ermeneutica pretoria del dettato costituzionale in materia di diritto di critica. Il Tribunale di Roma²⁵ ha formulato un interessante adattamento di questi principi generali alla specifica - ma ricorrente - realtà delle recensioni di beni o servizi online, ritenendo che il loro contenuto debba essere valutato con minor rigore *<<trattandosi di mere opinioni destinate ad altri utenti del web a cui non può attribuirsi la stessa funzione informativa tipica dei giornali o dei telegiornali>>*.

Ne discende da corollario l'ingresso, all'interno del rapporto tra diritto di critica e diritto alla reputazione, della teoria della preventiva accettazione del rischio. Il professionista o il commerciante che si avvalgono del *web* ne traggono un grande beneficio a livello di pubblicità, e conseguentemente

²³ *Cit.*

²⁴ Cass. 31 gennaio 2018, n. 2357, *id. Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*; 2 novembre 2017, S., *id.*, Rep. 2017, voce *Diritti politici e civili*, n. 167.

²⁵ Trib. Roma, ord. 1° gennaio 2019.

accettano preventivamente che i *feedback* dei destinatari della propria attività possano essere poco lusinghieri: *ubi commoda, ibi incommoda*.

Tra i diritti della personalità che l'ordinamento tutela in maniera assoluta, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, figurano il diritto all'onore e alla reputazione. Declinazione della generale inviolabilità morale, il diritto all'onore attiene alla dignità, al decoro personale e alla considerazione sociale²⁶. Secondo una "sociologica" definizione, la reputazione <<è individuabile nella valutazione che, in base alla sua storia personale, la comunità (locale, nazionale o internazionale) dà di un determinato soggetto. Essa si identifica con il senso della dignità personale in conformità dell'opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico>>²⁷.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione in Internet del diritto alla reputazione <<può essere di carattere biologico nella misura in cui si avverta una ricaduta di carattere psichico o anche di carattere morale per la sofferenza interiore sostenuta o ancora di carattere esistenziale per i cambiamenti delle abitudini di vita provocati>>²⁸.

Il diritto leso dalla condotta altrui può essere l'onore della persona fisica, così come quello della persona giuridica: si pensi al danno all'immagine della Pubblica Amministrazione per reati commessi dai funzionari (chiamasi danno all'immagine ma è chiaro il riferimento alla reputazione), ovvero al danno alla reputazione commerciale di un'impresa.

A questo proposito si riporta l'assunto giudiziale secondo cui l'uso del marchio altrui, esteso fino a ricomprenderne il grafismo, nell'ambito di una campagna pubblicitaria a scopo di critica dell'attività del titolare del marchio, da parte di un'associazione con finalità ideali, non può spingersi al punto di

²⁶ GALGANO, *Diritto privato*, CEDAM, 2013, p. 97.

²⁷ T.A.R. Roma, (Lazio), Sez. III, 04/12/2006, n. 13600.

²⁸ BIANCHI, *Internet e il danno alla persona, i casi e le ipotesi risarcitorie*, Giappichelli, 2012, p. 25.

distruggere il valore economico, la forza attrattiva e il messaggio che l'azienda veicola attraverso i suoi marchi²⁹.

Secondo il Tribunale di Milano³⁰ infine, in un caso in cui a mezzo di un articolo online era stato lesa il diritto all'onore di un professionista, accertato il superamento dei limiti del diritto di critica, provato il nesso di causalità tra il fatto e il danno, le ricadute negative sulla reputazione degli attori nell'ambito professionale e sociale, nonché il grado di disagio che ne consegue per la funzione svolta, possono essere presunte sulla base dei seguenti elementi (indici del grado di offensività della fattispecie): a) l'oggettiva portata diffamatoria dell'articolo; b) il risalto dello stesso; c) la sua diffusione anche sulla testata web; d) la facile recuperabilità e leggibilità dell'articolo *on-line* anche a distanza di tempo.

L'elemento del potenziale di diffusività della notizia lesiva è molto rilevante ai fini della quantificazione del danno. L'attività di ricerca e valutazione della prova di tale fatto, come si osserva in dottrina, può orientarsi su tre utili parametri: il numero dei siti *web* in cui la notizia lesiva è stata riprodotta, il grado di difficoltà per eliminare il messaggio lesivo dalla rete, il tempo di permanenza del messaggio lesivo sulla rete e nei motori di ricerca³¹.

1.3.2 DEI DIRITTI PATRIMONIALI.

La definizione di diritto d'autore attiene al riconoscimento e alla tutela della paternità del creatore di un'opera dell'ingegno, nonché di tutte le facoltà connesse all'estrarne benefici patrimoniali.

Si occupa del diritto d'autore l'omonima legge (l. n. 633 del 22/04/1941 e successive modificazioni), che distingue due macroaree giuridiche: i diritti morali (sezione II, "protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità

²⁹ Enel contro Greenpeace, Trib. Milano, 08/07/2013, in *Giur. dir. ind.* 2016, 1, 429.

³⁰ Trib. Milano, sez. IV, 29/03/2010.

³¹ BIANCHI, *cit.*, p. 11.

dell'autore", articoli 20-24) e i diritti patrimoniali (sezione I, "protezione della utilizzazione economica dell'opera", articoli 12-19).

I diritti morali, estrinsecazione immateriale della persona³², comprendono il diritto al riconoscimento della paternità, di opporsi a qualsiasi modificazione dell'opera pregiudizievole della propria reputazione, o ancora di essere menzionato come autore ogni volta che la propria opera sia diffusa in pubblico. I diritti morali sono indisponibili, pur essendovi chi, in dottrina, ravvisi una certa ambiguità nel dettato normativo. Ci s'interroga, ad esempio, se il contratto con cui si autorizza un terzo a dichiararsi padre dell'opera sia nullo, ovvero sia valido ma con recesso *ad nutum* per l'autore – fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno per la controparte³³. Su un altro piano si collocano i diritti di utilizzazione economica. Essi consistono nel diritto esclusivo di pubblicare l'opera, moltiplicarla in copie e distribuirla in commercio, tradurla; più in generale lucrare diffondendola in qualsiasi modo. I diritti di utilizzazione economica sono alienabili. Solitamente ricadono sull'autore, materiale creatore dell'opera, ma possono essere da questi ceduti a terzi, anche a titolo oneroso. Inoltre, allorché sia un lavoratore a creare l'opera, in costanza di un rapporto lavorativo che ne contempra l'invenzione, i diritti di utilizzazione economica sono esclusiva del *dominus*³⁴.

Le violazioni del diritto d'autore sul web colpiscono per la maggior parte immagini, video o *software* protetti (c.d. *copyright infringements*). Al fine di prevenirle, i meccanismi più comuni adottati dai titolari sono l'utilizzo di *software* anticopia fraudolenta, l'apposizione di filigrane recanti il nome dell'autore o il marchio dell'impresa su immagini e video. Queste misure sono risultate più efficaci nella tutela dei diritti morali che di quelli

³² THOBANI, *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali*, Ledizioni, 2018, p. 13.

³³ Thobani, *cit.*, Ledizioni, 2018, pp. 77-78.

³⁴ art. 2591 c.c.; art. 12-bis legge sul diritto d'autore; art. 64 codice della proprietà industriale (d.lgs. 10/02/2005 n. 30).

patrimoniali, dato che la pirateria *online* è una piaga ancora aperta e di difficile cura.

La difficoltà nel combattere le violazioni al diritto d'autore risiede nella combinazione tra la mala fede degli utenti del *web* e la *policy* europea (di cui essi s'appropriano) di *favor circulationis*. In base alla direttiva, infatti, non si può imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo di sorveglianza di carattere generale sui contenuti che circolano sul *web*³⁵.

Segue questa tendenza anche la direttiva 2004/48/CE del 29/4/2004 (c.d. Direttiva *enforcement*) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con D.lgs. 16/3/2006 n. 140). L'Unione Europea ivi raccomanda che *la tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet*³⁶. Come spiega anche il Tribunale di Roma³⁷, la direttiva *enforcement*, *<<nella consapevolezza delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico>>*.

L'Unione Europea, consapevole dell'importanza della tutela del diritto d'autore, e prendendo atto che i servizi degli intermediari possono essere

³⁵ "considerando" 47, dir. 2000/31/Ce.

³⁶ "considerando" 2, dir. 2004/48/Ce sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale.

³⁷ Trib. Roma, 14 luglio 2011, *Sezione speciale proprietà industriale e intellettuale*.

sempre più utilizzati da terzi per attività illecite³⁸, sceglie di favorire la libertà di circolazione delle informazioni.

Di questo avviso è anche la Corte di Cassazione, rilevando come la direttiva 2000/31/Ce abbia trovato il punto d'equilibrio tra diritto d'autore, obblighi del *provider* ed altri diritti, quali la libertà di impresa e la libertà di espressione ed informazione, dando la prevalenza agli ultimi due: donde grava sullo stesso titolare del diritto d'autore un obbligo di sorveglianza e vigilanza, in tal modo trovando limiti i doveri del *provider*, secondo un principio di ragionevolezza nell'imporre a questo sacrifici economici, in ragione del *favor* europeo alla diffusione dei servizi di informazione³⁹.

1.4 Le tutele.

Prima di analizzare nel merito i criteri di imputazione delle responsabilità di cui alla direttiva 31 del 2000, occorre considerare la risposta che il nostro ordinamento fornisce alla lesione dei diritti, nel contesto del traffico di informazioni in rete. I risultati si diversificano a seconda che, all'adito giudice dei diritti soggettivi, si chiedi cognizione piena ovvero sommaria del caso.

1.4.1 LA TUTELA AQUILIANA A COGNIZIONE PIENA. ASPETTI DISFUNZIONALI.

“Risarcire” deriva dall'espressione latina *in iure sarcire*: l'etimologia spiega metaforicamente la funzione della responsabilità civile, cioè “ricucire” quella parte di tessuto socioeconomico, che un fatto illecito ha leso.

La forma prediletta di risarcimento è la reintegrazione in forma specifica (*restitutio in integrum*), che mira a garantire l'esatta riproposizione dello *status quo ante damnum*. Negli illeciti commessi in rete, il dettato di cui

³⁸ “considerando” (59) dir. 2001/29/Ce sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

³⁹ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708.

all'articolo 2058 c.c. trova applicazione con la rimozione del contenuto dannoso. In aggiunta, qualora ritenga possa contribuire a riparare il danno, il giudice può ordinare che la decisione venga pubblicata su una o più testate giornalistiche, radiofoniche e/o in siti internet da lui designati, a cura e spese del soccombente (articolo 120 c.p.c.).

La reintegrazione in forma specifica, tuttavia, si rivela molte volte a basso coefficiente soddisfacente. Questo perché la rete ha il potere di perpetuare l'esistenza di un contenuto illecito, permettendone la diffusione globale (anche ben oltre i limiti territoriali di efficacia del giudicato nazionale) e moltiplicando esponenzialmente le pagine *web* che ripropongono quel contenuto, o che lo riproporranno in futuro. Per giungere all'esito di una sentenza di merito possono passare anni, mentre la diffusione globale di un contenuto in rete può avvenire in pochi minuti.

L'articolo 2058 disciplina altresì la reintegrazione in forma generica, in difetto di quella specifica, monetizzando la perdita subita (*damnum emergens*) e il mancato guadagno (*lucrum cessans*), in quanto siano conseguenza immediata e diretta del danno subito, sul combinato disposto degli articoli 2056 e 1223 c.c.. Il criterio è applicabile per riparare i danni patrimoniali, anche se non provati nel loro preciso ammontare (supplisce in tal caso la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.).

Anche questa forma di risarcimento, tuttavia, presenta delle criticità. In primo luogo, per le difficoltà nel provare l'esatto ammontare del danno; secondariamente, i danni cagionati possono ammontare a cifre che divengono una condanna per l'attore che si avvia nella fase esecutiva, per la probabile incapienza del patrimonio del debitore esecutato (oppure, in caso contrario, per le lungaggini processuali da affrontare).

Ultima norma da menzionare è l'art. 2059 c.c., che prevede la risarcibilità di un danno che, stando a quanto detto, risarcibile non è: quello non patrimoniale. La somma è corrisposta al danneggiato in maniera equitativa dal giudice, attingendo alla fonte compensativa e a quella sanzionatoria.

Forte è lo scetticismo in merito: in assenza di criteri normativi precisi, l'articolo 2059 si può tradurre o in un (raramente) titanico risarcimento, conseguendone incertezza del diritto per indeterminatezza della sanzione, e fatte salve le già menzionate difficoltà in sede esecutiva; ovvero in una modica *pecunia doloris*, poco soddisfacente all'esito di un lungo e costoso processo.

Risulta di grande importanza <<*allegare ragionamenti presuntivi specifici che possano far dedurre al giudice la gravità del fatto sia sotto il profilo oggettivo relativo al tipo di accusa mossa sia sotto il profilo soggettivo relativo alla personalità del soggetto leso riguardo alla posizione sociale, allo stato lavorativo e al mondo delle relazioni interpersonali della parte offesa*>>⁴⁰.

Qualunque sia il *quantum* da liquidarsi, il danno reputazionale che un contenuto compromettente divenuto virale sul *web* è in grado di cagionare può essere irrisarcibile, come nel caso Cantone, conclusosi con il suicidio della danneggiata.

1.4.2 IL PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. E L'ASTREINTE.

Ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., il giudice ha il potere di concedere un provvedimento d'urgenza al richiedente, appurata la sussistenza di due requisiti:

- il *fumus boni iuris*:

ossia un'approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto⁴¹. Il giudice deve accertare la probabile sussistenza del diritto vantato dal ricorrente, e valutare la lesività della condotta alla base della sua doglianza. La valutazione è fondamentale non solo per quanto riguarda l'*an procedat*, ma anche il *quomodo*, giacché il

⁴⁰ BIANCHI, *cit.*, p. 11.

⁴¹ MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, IV, Giappichelli, 2007, p. 224.

provvedimento ex art. 700 c.p.c. è atipico ed elastico, competerà al giudice adottare *i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei.*

- il *periculum in mora*.

Il giudice deve avere fondato motivo di temere che il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Occorre evitare il rischio che il provvedimento definitivo (a seguito di un giudizio di cognizione) sia inefficace perché giunto troppo tardi, <<*come la medicina lungamente elaborata per un ammalato già morto*>>⁴².

La generalità di questo requisito dev'essere confrontata con la realtà specifica degli illeciti *online*. In questi casi il tempo gioca un ruolo fondamentale, perché la diffusione incontrollata di un contenuto *online* è una conseguenza reale e prevedibile. Non s'intende restringere il libero convincimento del giudice, ma suggerire una valutazione più oculata rispetto alle altre situazioni fattuali. Ad avviso di chi scrive, il pericolo conseguente ad un intervento tardivo è ravvisabile *in re ipsa*⁴³.

In aggiunta al provvedimento ex art. 700 c.p.c., il ricorrente, se ne fa richiesta, può beneficiare della disposizione di cui all'articolo 614-bis c.p.c. L'istituto dell'*astreinte* (c.d. penalità di mora) ivi contenuto è un rinfrescante aggiornamento del diritto civile, importato dall'estero, nella funzione di mezzo di coercizione indiretta all'adempimento (diversamente non avrebbe

⁴² CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

⁴³ FINOCCHIARO G., *La tutela cautelare e reintegratoria*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002, p. 102 osserva che <<*la potenzialità lesiva dell'informazione trasmessa attraverso le reti telematiche per la rapidità della trasmissione e per l'ampiezza della diffusione rende (...) i caratteri d'urgenza della tutela prevista dall'art. 700 c.p.c. pressoché scontati*>>.

potuto essere: *nemo ad facere cogi esse potest*). Quando il provvedimento di condanna riguarda un obbligo di *facere o non facere*, il giudice *fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento*. Di qui l'efficacia del mezzo di coercizione, che scoraggia la disobbedienza del condannato, con la minaccia di sanzioni economiche crescenti. Le somme versate a questo titolo sono di spettanza della parte creditrice.

L'ammontare della somma dev'essere determinato tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

È il combinato disposto tra questo principio e l'altro limite oggettivo alla concessione della misura, ossia la manifesta iniquità, che ha portato recentemente il Consiglio di Stato a pronunciarsi sulla possibilità di riforma *ex post* dei debiti maturati a seguito dell'*astreinte* che erano cresciuti a dismisura (comminati 10mila euro per ogni giorno di ritardo, il *quantum* era divenuto 7,5 miliardi di euro), distaccandosi completamente dal valore della controversia alla base. A ciò si aggiunga che il giudice di merito non aveva preventivamente fissato un massimale. <<*In via generale non è possibile la revisione ex tunc dei criteri di determinazione della astreinte dettati in una precedente sentenza di ottemperanza, sì da incidere sui crediti a titolo di penalità già maturati dalla parte beneficiata. Ove il giudice dell'ottemperanza non abbia esplicitamente fissato, a causa dell'indeterminata progressività del criterio dettato, il tetto massimo della penalità e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere la manifesta iniquità, a causa proprio della mancanza del tetto, quest'ultimo può essere individuato, in sede di chiarimenti, facendo principale*

riferimento, fra i parametri indicati nell'art. 614 bis c.p.c., al danno da ritardo nell'esecuzione del giudicato>>⁴⁴.

Occorre inoltre menzionare l'azione regolata di cui all'articolo 156 l.d.a., così come modificato dal d.lgs. 140/2006, attuativo della direttiva *enforcement*. Costruita sulla falsariga del procedimento di cui all'art. 700 c.p.c., facendo espressamente salve le disposizioni di cui al d.lgs. 70/03, permette a chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica, ovvero intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, di agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Come prevede anche il codice di procedura, pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (articolo 156, primo comma).

L'articolo 161 l.d.a., infine, in maniera quasi pleonastica, prevede la possibilità di chiedere il sequestro preventivo di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Da questa breve panoramica sui rimedi giudiziari, i procedimenti d'urgenza risultano i più idonei a tutelare la maggior parte delle situazioni giuridiche, a seguito di fatti illeciti *online*. In primo luogo, perché essi possono essere emessi indipendentemente dalla sussistenza della responsabilità degli intermediari nelle violazioni⁴⁵. In secondo luogo, perché aumentano le possibilità per il postulante di ottenere una reintegrazione in forma specifica. La legittima aspirazione ad una giustizia veloce per tutti ha orientato la tendenza verso le procedure sommarie, a scapito dell'ordinario processo di

⁴⁴ Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 9 maggio 2019, n. 7.

⁴⁵ Cfr. CGE CG 12 luglio 2011 in C-324/09, L'Oreal bay.

cognizione. Il tutto in linea con la tendenza a ridurre la mole di processi che onera i tribunali, lampeggiante nella riforma operata dalla legge 80/2005, che ha introdotto nel sistema italiano la figura delle misure anticipatorie, idonee a conservare la loro efficacia a prescindere dall'instaurazione di un successivo processo sul merito⁴⁶. Per tale motivo, nell'ordinanza che accoglie la richiesta di concessione del provvedimento d'urgenza non viene indicato il termine entro cui proseguire il giudizio di merito, ed il giudice investito della domanda cautelare dovrà pronunciarsi anche sulle spese⁴⁷.

1.5 Considerazioni interlocutorie.

L'obiettivo del capitolo è quello di fornire gli elementi generali necessari per affrontare la successiva trattazione, molto più specifica.

Analizzando a fondo la figura del destinatario della normativa multilivello in esame, si potranno individuare gli elementi comuni a tutti i prestatori, e sarà più semplice riscontrarne le differenze.

Lo studio dei limiti oggettivi ha confermato che la tassonomia nei fatti è diversa da quella prevista dalla normativa, espungendo in maniera naturale dalla trattazione la disciplina sul commercio elettronico.

Si è dato uno sguardo quindi ai diritti e alle libertà in capo alle parti del rapporto utente-*provider*, per comprendere la dialettica a fondamento della legge, ma anche quella processuale, nei vari casi concreti.

In ultimo, ci si è soffermati sui rimedi a tutela dei diritti dell'utente di *Internet*, che l'ordinamento mette a disposizione ai sensi dell'articolo 24 Cost.. Ulteriori considerazioni in merito si potranno svolgere alla fine del percorso. Proseguendo nella trattazione, il primo servizio della società dell'informazione oggetto di specifica analisi sarà il *mere conduit*.

⁴⁶ BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bononia University Press, 2016, p. 695.

⁴⁷ Brocardi.it, c.p.c. commentato, voce art. 700.

Capitolo 2. I servizi di mere conduit e di caching.

2.1 Il mere conduit. 2.1.1 I Fornitori di Accesso ad Internet (c.d. FAI). 2.1.2 I trasmettitori di informazioni fornite dagli utenti. 2.2 Il regime di responsabilità. 2.3 A European case study. Il caso Mc Fadden vs Sony Germany. 2.4 Il caching. 2.5 Il regime di responsabilità. 2.6 Considerazioni interlocutorie.

2.1 Il mere conduit.

Ai sensi dell'articolo 14, d.lgs. 70/2003 (articolo 12 della direttiva), è un servizio della società dell'informazione il *mere conduit*, ossia l'attività volta a *trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, ovvero a fornire un accesso alla rete di comunicazione.*

Il legislatore conia una definizione a doppia corrispondenza concettuale, identificando con lo stesso nome due specie di servizi ben distinti tra loro: l'accesso alla rete e la trasmissione di informazioni.

2.1.1 I FORNITORI DI ACCESSO AD INTERNET (C.D. FAI).

La prima sottocategoria da esaminare è quella dei fornitori di accesso ad Internet, in quanto, per ordine logico, l'accesso ad Internet è necessario al fine di poter usufruire di qualsiasi altro servizio in rete.

I prestatori che forniscono questo servizio hanno forma d'impresa, poiché la particolarità di questa attività risiede nella grande mole di infrastrutture fisiche a cui è necessario attingere (antenne, tralicci, ecc.). Il costo del capitale è considerevole, così come quello del lavoro (centralinisti, manutentori, impiegati *in-store*, ecc.). Questo servizio è normalmente offerto a titolo oneroso all'utente. L'accesso può avvenire da linea fissa, ovvero a mezzo di una scheda sim (c.d. connessione dati), su piano

abbonamento o ricaricabile, potendosi ricondurre il negozio giuridico alla categoria della somministrazione.

Proprio per i costi di produzione, il regime di mercato dei FAI è considerabile un oligopolio: sussiste infatti la presenza di pochi operatori nel mercato, assieme alla presenza di barriere in entrata, più economiche che giuridiche. Recente dottrina osserva gli albori di una quarta generazione di diritti, legati agli ultimi sviluppi del progresso tecnologico, come quello alla riduzione del *digital divide*, all'accesso alla "rete delle reti" o a disporre di connessioni adeguate al web⁴⁸. Effettivamente, anche alla luce della campagna di informatizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, ad esempio, la mancanza di accesso ad Internet diviene sempre più indice di quella disuguaglianza sociale che compete alla Repubblica rimuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma II, della Costituzione.

2.1.2 I TRASMETTITORI DI INFORMAZIONI FORNITE DAGLI UTENTI.

La seconda specie di *mere conduit* delineata dall'articolo 14 d.lgs. 70/03 è il servizio di trasmissione di informazioni, *rectius* dati, da una parte all'altra della rete.

L'attività più esemplificativa è la posta elettronica. Il servizio di *e-mailing* richiede la creazione di un *account* assieme ad un indirizzo *e-mail* identificativo dell'utente (e del prestatore, nella parte di testo successiva alla "chiocciola"). Compiuta quest'operazione *una tantum*, l'utente può inviare ad altri indirizzi *e-mail* qualsiasi contenuto, così come può riceverne e visualizzarne sulla propria *mailbox* (casella di posta).

L'attività di trasmissione dei dati è normalmente gratuita. A questa regola fa eccezione la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), in quanto servizio che consta di due prestazioni: la trasmissione dei dati, ma anche la certificazione dell'identità del mittente (e del destinatario) attraverso appositi

⁴⁸ GARDINI, *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*. Giappichelli, 2017, p. 8.

meccanismi crittografici. La certificazione dell'identità dell'utente esorbita dal *mere conduit*, sicché il prestatore di servizio P.E.C. è assoggettato alla direttiva 2000/31 limitatamente all'attività di trasmissione di informazioni.

Tratto comune a entrambe le tipologie di *mere conduit* è la possibilità, ex art. 14, comma II, che i *provider* memorizzino le informazioni trasmesse dai fruitori, in maniera *automatica, intermedia e transitoria* ed a condizione che detta attività *serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione* e che *la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo*. I *provider* possono memorizzare le informazioni trasmesse, ma in maniera standardizzata e con algoritmi predefiniti: di qui l'automaticità del processo. La scelta lessicale ribadisce l'idea di fondo dell'assenza di intervento, o, se si vuole, la "non ingerenza" del *provider* rispetto alle informazioni⁴⁹. Trattasi della "passività" richiesta a tutti i prestatori ai fini dell'applicabilità della norma, con implicazioni particolari nell'attività di *hosting* (v. cap. 3).

L'attività di memorizzazione dev'essere inoltre intermedia e quindi collocata nel (ed essere giustificata dal) procedimento di trasmissione⁵⁰: in caso contrario, si rientrerà nell'attività di *caching*, in cui la memorizzazione temporanea di informazioni è attività principale, e non accessoria, ai sensi dell'articolo 15, d.lgs. 70/03.

In ultimo, proprio in virtù del nesso di utilità rispetto al servizio di trasmissione, l'attività di memorizzazione è transitoria: non deve eccedere *il tempo ragionevolmente necessario allo scopo*. Diversamente, dovrà parlarsi di *hosting* (art. 16).

Si condividono le perplessità della dottrina circa l'inciso *ut supra*, rinvenibile anche in altre fonti dell'ordinamento, come la disciplina in materia di

⁴⁹ SICA S., *Le responsabilità civili*, in TOSI E., *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, Giuffrè, 2003, p. 284.

⁵⁰ SICA S., *cit.*

*privacy*⁵¹. Sarebbe auspicabile una maggior precisione nel definire la “ragionevolezza” del periodo di memorizzazione delle informazioni, poiché il superamento di detta soglia incide profondamente sulla qualificazione giuridica dell’attività⁵².

2.2 Il regime di responsabilità.

L’articolo 14, I comma, individua un generale regime di irresponsabilità del prestatore di *mere conduit*, per i fatti illeciti commessi dagli utenti a mezzo del servizio *de quo*. Vi sono però delle condizioni che fanno decadere il prestatore da questo beneficio.

Il prestatore non è responsabile dei danni cagionati dalle informazioni trasmesse, a condizione che:

a) non dia origine alla trasmissione

L’irresponsabilità del prestatore, secondo le disposizioni del d.lgs. 70/03, è giustificata da una presunzione di neutralità di questi al verificarsi del fatto illecito commesso dall’utente nella fruizione del servizio. Se vi è identità tra il fornitore del contenuto illecito e il prestatore di servizi, egli non è intermediario ma autore materiale del fatto dannoso, e quindi pacificamente responsabile.

b) non selezioni il destinatario della trasmissione

La seconda ipotesi di perdita del beneficio contempla la possibilità che il *provider*, sconfinando dalla sua prestazione, abbia potestà decisoria sulla scelta del destinatario del contenuto illecito.

Per comprendere la condizione in esame bisogna tenere a mente che il fatto illecito ha una struttura complessa: un contenuto diffamatorio non lo è sol

⁵¹ L’art. 5 GDPR contiene l’obbligo per i titolari di conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

⁵² SICA S., *cit.*, p. 285.

perché l'espressione utilizzata è ingiuriosa, ma anche perché è destinato all'attenzione di più persone, e perché il danneggiato non è messo in grado di percepire immediatamente l'offesa.

La selezione del destinatario, dunque, può essere decisiva far divenire illecito un fatto che, altrimenti, non lo è; può anche semplicemente incidere sull'entità della violazione del diritto lesa.

Se A è l'utente che scrive delle frasi gravemente oltraggiose nei confronti di B, accade che: 1) inviando il contenuto a 20 persone, oppure ad una pagina web aperta, si configura diffamazione – potendosi apprezzare il requisito della *publication* dell'informazione⁵³; 2) inviando il contenuto a C, non si configura alcun illecito, poiché è una comunicazione privata tra A e C; 3) inviando il contenuto allo stesso B, destinatario delle offese, si configura tutt'al più il più lieve illecito di ingiuria.

Nelle ultime due ipotesi, applicandosi in analogia la disciplina sulla corrispondenza privata, non si avrà diffamazione, dal momento che la propalazione dell'offesa non è ricevuta da terze persone⁵⁴.

Riguardo alle violazioni della proprietà intellettuale, nonostante esse avvengano *ipso facto* per l'oggetto della trasmissione, la selezione del destinatario può incidere sulla visibilità del *file*, con inevitabili ricadute sull'entità del danno patrimoniale.

Per questi motivi non è ammissibile l'irresponsabilità del *provider* che selezioni il destinatario dell'informazione trasmessa, giacché non è preservata l'estraneità di questi, legittimante il mantenimento del beneficio.

c) Non selezioni, né modifichi le informazioni trasmesse

A completamento delle condizioni riportate *supra*, il legislatore fa decadere il prestatore dal regime di irresponsabilità qualora selezioni o modifichi le

⁵³ SHLACHTER, *Cyberspace, the free Market and the free Marketplace of Ideas: Recognizing legal differences in computer bulletin board functions*, in 16 *Hastings Comm. Ent, L.J.*, 1993, p. 87.

⁵⁴ RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002, p. 99; SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, pp. 630 ss.

informazioni trasmesse. La fattispecie è simile a quella di cui al punto a), ma si occupa del momento immediatamente successivo all'ordine di trasmissione, pur sempre effettuato dall'utente.

La selezione delle informazioni implica la scelta, da parte del prestatore, di far transitare solo una parte del contenuto. Sempre con riferimento al caso di lesioni del diritto all'onore, poiché, come insegna la giurisprudenza, <<*il testo va letto nel contesto*>>, il quale può determinare un mutamento del significato della frase altrimenti non diffamatoria⁵⁵, non si può escludere un potenziale concorso nel fatto illecito del *provider* che adotti tale condotta.

Se invece si parla di modifica delle informazioni trasmesse, già *ictu oculi* si coglie il senso di revocare immediatamente il beneficio dell'irresponsabilità al prestatore. In tal caso, divenendo il *provider* legato alle informazioni trasmesse non solo da un rapporto di trasporto, ma anche di paternità, potrà essere dichiarato responsabile per la materiale causazione del fatto dannoso – e quindi in concorso attivo, così come già osservato nell'ipotesi di cui al punto a).

Le condizioni a), b) e c) che derogano al regime di irresponsabilità del prestatore, sottintendono il requisito essenziale della totale estraneità di questi al flusso informativo che gestisce⁵⁶.

Rimane impregiudicata una questione, così come anche nel *caching* (articolo 15).

La norma sanziona i casi in cui vi è un "avvicinamento" tra l'intermediario e l'utente che ordina la trasmissione dei contenuti (che, nel corso della trattazione, giungerà alla *summa divisio tra "attività" e "passività"*, v. *infra*). In altre parole, il prestatore non dev'essere coinvolto in alcun modo nell'informazione trasmessa. *Quid iuris* nel caso in cui la distanza tra chi carica il contenuto e chi lo trasmette sia solo formale?

⁵⁵ Cass. Sez III civile, n. 18174 del 25/08/2014.

⁵⁶ SICA S., *cit.*, p. 282.

Ci si riferisce ai casi in cui a caricare il contenuto sia un'impresa, *rectius* società, controllata da un'altra, più grande, che offre servizi internet, o che a sua volta controlla una società che offre siffatti servizi (triangolazione). Per società controllate, secondo la nozione presente nell'art. 2359 c.c., s'intendono a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa d) le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

Sarebbe stato forse opportuno inserire un richiamo a detta norma, per chiudere completamente il cerchio antielusivo. L'operazione è poco invasiva: si consideri che sia la direttiva che il d.lgs. 70/03 contemplano una disposizione simile a quella poc'anzi auspicata, seppur limitatamente all'*hosting*⁵⁷. Di qui l'irragionevolezza di non riportarla anche negli articoli che contemplano i servizi di *mere conduit* e *caching*.

In virtù delle esenzioni di cui si è detto, sono molto angusti gli spazi entro cui si può rinvenire la responsabilità del prestatore di *mere conduit*: <<non può essergli imposto un obbligo di predisporre sistemi di prevenzione dell'illecito (ad esempio, filtri o motori di ricerca); non deve porre in essere strumenti di "sensibilizzazione" nei confronti degli abbonati ai suoi servizi; anche se al corrente di attività illecite non è tenuto a rimuoverle>>⁵⁸.

Resta l'ipotesi di responsabilità civile per inosservanza dell'ordine dell'autorità, che a norma dell'art. 14 comma 3 può esigere, anche in via

⁵⁷ Art. 16 comma 2 d.lgs. 70/03: *Le disposizioni di cui al comma 1 (riguardanti il regime di responsabilità speciale per il prestatore di hosting) non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.*

⁵⁸ RICCIO G. M., *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002, p. 203.

d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse dai terzi.

Il regime di responsabilità per i prestatori di servizi di *mere conduit* è così delineato dal legislatore. Dovendo enucleare un principio di massima, sembra corretto escludere una responsabilità *tout court* del *provider* fornitore di accesso, in difetto di espressa norma che consenta l'applicazione di regole di responsabilità oggettiva⁵⁹. È di comune avviso che il semplice trasporto sia l'attività, tra quelle prese in esame dalla direttiva, che gode del maggior *favor* da parte del legislatore⁶⁰.

2.3 A European case study. Mc Fadden vs Sony Germany.

Ai fini di un quadro esaustivo dell'attività di *mere conduit* si riporta un particolare orientamento della Corte di Giustizia UE, espresso il 15 settembre 2016 nella causa C-484/14 scaturita dalla lite innanzi al Tribunale regionale I di Monaco di Baviera in Germania, che vide litiganti il sig. Mc Fadden e la Sony Music Entertainment Germany GmbH.

Il sig. Mc Fadden gestisce un'impresa di vendita e noleggio di materiali di illuminazione. Egli dispone di una rete Wi-Fi che utilizza per la sua attività di impresa. Poiché tale rete si estende anche nei dintorni dell'impresa del sig. Mc Fadden, egli deliberatamente opta per renderla disponibile in maniera gratuita ed anonima a chiunque si trovi in quella zona, al fine di attirare l'attenzione dei clienti dei negozi adiacenti, dei passanti e dei vicini sulla sua attività.

⁵⁹ TOSI E., *I problemi giuridici di internet dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, 2001, p. 318.

⁶⁰ RICCIO, *cit.*, p. 202; MONTERO, *La responsabilité des prestataires intermédiaires de l'Internet sur le reseaux*, in A.A.V.V., *Le commerce électronique européen sur le rails?*, Buxelles, 2001, p. 105.

Nel 2010 un'opera musicale, prodotta da Sony Music Entertainment Germany GmbH, è stata gratuitamente messa a disposizione del pubblico su Internet da un soggetto rimasto anonimo, senza il consenso di Sony Music, utilizzando la rete locale del sig. Mc Fadden. Quest'ultimo afferma di non aver commesso l'asserita violazione, non potendo tuttavia escludere che sia stata commessa da uno degli utenti della sua rete.

Sony Music invia una diffida scritta al sig. Mc Fadden, intimandogli di rispettare i diritti sul fonogramma. In risposta, il diffidato avvia un'azione di accertamento negativa perché venga rilevata l'infondatezza delle pretese di Sony Music. Quest'ultima spiega a sua volta varie domande riconvenzionali volte ad ottenere dal sig. Mc Fadden il risarcimento dei danni a titolo della sua corresponsabilità diretta nella violazione dei propri diritti su detto fonogramma; la cessazione della violazione dei suoi diritti, passibile di penalità; infine, il rimborso dei costi di diffida e delle spese processuali da essa sostenuti.

Il Tribunale adito condanna il sig. Mc Fadden accogliendo le richieste della convenuta. Il soccombente propone appello avverso il provvedimento, invocando l'art. 12 della direttiva 2000/31 Ce e quindi la sua irresponsabilità in quanto prestatore di servizio di *mere conduit*. Sony Music chiede in via principale la conferma della sentenza impugnata; in via subordinata, qualora il giudice non riconosca la responsabilità diretta del sig. Mc Fadden, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni sulla base della giurisprudenza tedesca relativa alla responsabilità indiretta dei gestori di reti locali senza fili (*Störerhaftung*), e ciò per non avere adottato misure di protezione della sua rete locale senza fili e avere così permesso a soggetti terzi di violare i diritti della Sony Music.

Ritenendo essenziale un chiarimento interpretativo sul diritto europeo, il giudice adisce la Corte UE col mezzo del rinvio pregiudiziale.

Nella sua domanda, il giudice *a quo* osserva di essere propenso a ritenere che la violazione dei diritti della Sony Music non sia stata commessa

personalmente dal sig. Mc Fadden, bensì da un utente sconosciuto della sua rete locale senza fili. Tuttavia, detto giudice prospetta l'insorgenza della responsabilità indiretta (*Störerhaftung*) del sig. Mc Fadden, poiché quest'ultimo non aveva protetto la rete mediante la quale era stato possibile commettere in modo anonimo la violazione di cui trattasi.

La prima questione all'attenzione dei Giudici di Strasburgo riguarda il significato dell'espressione "prestato normalmente dietro retribuzione" per definire un servizio della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, lett. b della direttiva 2000/31.

La corte chiarisce che i servizi dell'informazione sono quelli prestati normalmente dietro retribuzione, riconoscendo tuttavia che *<<non è possibile inferire che una prestazione di natura economica effettuata a titolo gratuito non possa mai costituire un servizio della società dell'informazione, in quanto la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell'ambito della sua attività economica non è necessariamente versata dai soggetti che ne fruiscono>>*.

Il secondo punto controverso è se l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, sia sufficiente mettere a disposizione tale accesso oppure se debbano essere soddisfatte ulteriori condizioni. Tali potrebbero essere, ad esempio, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il destinatario del servizio e il suo prestatore, ovvero che quest'ultimo faccia pubblicità per tale prestazione.

Perché la fornitura di un servizio della società dell'informazione rientri nell'ambito applicativo della direttiva in esame, dev'essere soddisfatta soltanto la condizione che il processo che assicura l'esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta sia "tecnico, automatico e passivo". Di conseguenza è irrilevante qualsiasi ulteriore riferimento a caratteristiche contrattuali o commerciali. Diversamente, si assisterebbe un *gold plating*

giurisprudenziale che altererebbe l'equilibrio normativo creato dal legislatore europeo.

Il terzo interrogativo ricade sulla possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31, per interpretazione analogica, alla domanda proposta da Sony Music contro il sig. Mc Fadden, ancorché l'attività da egli prestata sia prevista dal summenzionato articolo 12.

Il legislatore europeo, prevedendo tre categorie di servizi della società dell'informazione (*mere conduit*, *caching* e *hosting*) ha inteso ripartire le esenzioni di responsabilità previste nella normativa in funzione dell'attività svolta dai prestatori.

L'articolo 14, che si vorrebbe applicare per analogia, tiene indenne da responsabilità il prestatore di servizio di *hosting* che agisca immediatamente, non appena venga a conoscenza di un'informazione illecita, al fine di rimuoverla o di disabilitarne l'accesso (v. *infra*, cap. 3). L'articolo 12, invece, non subordina l'esenzione da responsabilità ivi prevista in favore dei fornitori di accesso a una rete di comunicazione al rispetto di una condizione di questo tipo.

Il servizio fornito dal prestatore di servizi di *hosting* di siti Internet, consistente nella memorizzazione d'informazioni, si caratterizza perché dura nel tempo. Di conseguenza, il prestatore di servizi di hosting può venire a conoscenza del carattere illecito di talune informazioni da esso immagazzinate in un momento successivo rispetto a quello in cui si procede a detto immagazzinamento, e nel quale esso è ancora in grado di intraprendere un'azione volta a rimuoverle o a disabilitarne l'accesso.

Nel caso di un fornitore d'accesso a una rete di comunicazione, il servizio di trasporto delle informazioni da esso prestato di norma non si prolunga nel tempo, cosicché, dopo aver trasmesso informazioni, esso non esercita più alcun controllo sulle stesse. Pertanto, il fornitore di accesso a una rete di comunicazione, contrariamente al prestatore di servizi di *hosting*, spesso

non è in grado di intraprendere, in un momento successivo, azioni volte rimuovere dette informazioni o a disabilitarne l'accesso.

In considerazione di ciò, <<l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1>>.

La quarta questione inerisce al primo paragrafo dell'art. 12 della direttiva, quando prevede che il fornitore di accesso ad Internet non è responsabile delle informazioni trasmesse. Il giudice *a quo* si interroga se eventuali richieste di inibitoria, risarcimento del danno, pagamento di spese di diffida o di spese legali da parte del soggetto leso dalla violazione dei diritti d'autore contro il fornitore dei servizi di accesso siano escluse, in linea di principio o in ogni caso, quando si tratta di una prima violazione accertata del diritto d'autore.

La prima *summa divisio* da applicare è relativa alla natura della domanda proposta dal soggetto leso al giudice adito. La domanda principale sarà diretta al merito, e quindi consisterà nel risarcimento del danno ovvero nell'inibitoria per la cessazione dell'illecito. La domanda accessoria sarà relativa invece alla rifusione delle spese legali e/o di diffida.

Per quanto riguarda le domande di merito, con particolare attenzione verso quella aquiliana, l'articolo 12 della direttiva, paragrafo 1, sancisce le condizioni tassative in presenza delle quali il prestatore non è responsabile per gli illeciti degli utenti. Questo implica una *preeemptive defense* contro le domande altrui, per cui in linea generale è escluso che il titolare di un diritto d'autore possa chiedere al prestatore di servizi un risarcimento perché la connessione a tale rete sia stata utilizzata da terzi allo scopo di violare i suoi diritti.

Per la domanda inibitoria la questione è differente. L'articolo 12, paragrafo 3, infatti, lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa

esiga che il prestatore impedisca (e quindi prevenga) o ponga fine ad una violazione. In linea di principio è dunque ammissibile la domanda volta al giudice contro il prestatore al fine di far cessare l'illecito, sornita di ulteriori richieste di risarcimento *ex delicto*.

Veniamo alla fine alla domanda accessoria circa la rifusione delle spese. Costituisce principio generale negli ordinamenti europei quello secondo cui tale domanda presupponga, per essere accolta, che la domanda principale (sul merito) sia a sua volta fondata. Ciò è impedito dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva che rende irresponsabile il *provider*, con conseguente attribuzione all'attore-danneggiato della soccombenza e delle spese legali che essa seguono.

La disciplina europea non osta invece all'accoglimento della domanda sulle spese conseguente ad una principale volta all'adozione da parte di un'autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un'ingiunzione che vieti al fornitore di accesso ad Internet di permettere la prosecuzione della violazione lamentata. La legge non predetermina qui l'inammissibilità della domanda, che comunque dovrà superare lo scrutinio dell'autorità adita, che, qualora ritenesse fondata la domanda attorea, può decidere di addossare al *provider* le spese di giudizio, così come potrebbe optare per la compensazione.

Il quinto e ultimo punto è il contenuto del provvedimento con cui l'autorità adita dal soggetto leso condanna il *provider* a far cessare la violazione riscontrata. Dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 12, il giudice *a quo* si chiede se sia possibile imporre al fornitore di accesso ad Internet, anche a pena del pagamento di una penalità (v. cap. 1.4), di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico una specifica opera protetta dal diritto d'autore, o parti di essa, lasciando al fornitore l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito. Ciò in virtù anche della consapevolezza che le sole misure che quest'ultimo potrà sostanzialmente adottare consistono 1) nel chiudere la

connessione ad Internet 2) nel proteggere la connessione mediante *password* 3) nell'esaminare tutte le informazioni trasmesse attraverso tale connessione.

L'ingiunzione contro il fornitore di accesso ad Internet è concreta applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale), allorquando miri a prevenire la reiterazione di una violazione di un diritto connesso al diritto d'autore. Tuttavia, la medesima ingiunzione ha effetti critici su altri diritti fondamentali (come già precedentemente osservato, v. cap. 1.3), quali la libertà d'impresa del fornitore a cui è addossato un onere economicamente rilevante, ovvero la libertà di informazione dei destinatari del servizio a cui l'accesso ad Internet viene precluso (articoli 16 e 11 della Carta UE).

Preliminarmente, si osserva come lasciare la libertà al prestatore ingiunto di scegliere la via per eseguire l'ordine è un punto d'inizio per poter discorrere di un bilanciamento tra i vari diritti in gioco⁶¹.

Analizzando le azioni disponibili così come prospettate dal giudice a quo, si giunge ad una sicura valutazione di inidoneità *prima facie* della numero 3), ossia che il *provider* esamini tutte le informazioni che trasmette. La severità con cui questa misura è esclusa trova *ratio* nella contrarietà di questa all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, ai sensi del quale è vietato imporre, ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono. Non solo: un controllo sulle informazioni trasmesse farebbe venir meno il carattere di automaticità e neutralità proprio dell'attività di *mere conduit*, con la conseguenza di estromettere il prestatore dall'ambito di operatività dell'articolo 12 della direttiva e farlo decadere dal beneficio della generale irresponsabilità.

⁶¹ in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punti 62 e 63.

Anche la misura numero 1), consistente nel chiudere la connessione ad Internet, presenta profili di irragionevolezza, costituendo una *<<grave violazione della libertà di impresa del soggetto che, anche solo a titolo accessorio, persegua un'attività economica volta a fornire un accesso a Internet, vietandogli totalmente, di fatto, di proseguire tale attività al fine di porre rimedio a una violazione limitata del diritto d'autore senza prevedere l'adozione di misure meno restrittive di tale libertà>>*.

Rimane la misura numero 2), consistente nel proteggere la connessione ad Internet mediante una *password*. Il pregiudizio arrecato alla libertà di impresa e di informazione risulta minimo e accollabile, considerando che la singola rete protetta è solo uno dei modi per accedere ad Internet, e comunque non si tratterebbe di una limitazione dell'accesso ma di una mera regolamentazione. Discutibile è il ruolo di questa misura nella prevenzione e repressione delle violazioni, dato che ad essa accostarsi l'obbligo per gli utenti di rivelare la loro identità al fine di ottenere la *password* richiesta, e quindi l'impossibilità di agire nell'anonimato.

La Corte conclude sancendo che il diritto europeo non osta all'adozione di un'ingiunzione contro il fornitore d'accesso ad internet al fine di impedire a terzi di commettere violazioni del diritto d'autore attraverso tale connessione, *<<anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente>>*.

Vistoso è il punto non convincente.

Il sig. Mc Fadden non può rientrare tra i prestatori menzionati nella direttiva 2000/31, perché non è un operatore professionale che fornisce servizi della società dell'informazione. È l'impresa con cui ha stipulato il contratto per la

fornitura di servizio internet il vero legittimato passivo della controversia (inibitoria, è chiaramente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria di Sony).

Nel concreto, infatti, l'unica misura attuabile dal sig. Mc Fadden sarebbe quella di impostare una *password*, fermo restando che si possa sempre sapere con certezza l'identità di chi la richiede. Questa condotta non è idonea ad impedire o porre fine ad una violazione: semmai, a rendere più agevole l'identificazione dei responsabili.

Il sig. Mc Fadden, quindi, non gode di legittimazione passiva né in un giudizio risarcitorio, in quanto la sua condotta, totalmente estranea al nesso di causalità, costituì semplice occasione perché si consumasse l'illecito del terzo utente fruitore della rete internet; né in un giudizio cautelare, giacché egli, non essendo un Internet Service Provider, né l'autore materiale dell'illecito, non ha alcuna possibilità materiale di intervento.

Più efficace si prospetta invece lo spiegamento di un'azione cautelare contro il vero *provider*, *id est* l'operatore professionale.

Trovando conforto nel "considerando" 45 della direttiva⁶², la giurisprudenza italiana ha ritenuto di poter chiedere ai FAI di disabilitare l'accesso di tutti gli utenti a dei contenuti lesivi del diritto d'autore del ricorrente, estendendo l'ordine per *<<tutti i siti alias che mettano a disposizione del pubblico, senza autorizzazione del ricorrente, i medesimi contenuti illeciti oggetto del procedimento, e non è limitato al sito con nome a dominio *****.net., il quale è probabile sia già nuovamente mutato, con la conseguenza che il presente provvedimento sarebbe del tutto inefficace o comunque destinato a non essere dotato di sostanziale effettività per il rapido esaurimento dei suoi effetti>>*⁶³.

⁶² Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.

⁶³ Trib. Milano, 11 giugno 2018, sez. specializzata in materia di impresa.

Salva la possibilità di richiedere un'azione cautelare nei confronti di qualsiasi prestatore, rimane in concreto il fatto che chi fornisce servizi di *caching* o di *hosting*, per la maggiore vicinanza ai contenuti *online*, può più facilmente intervenire a tutela degli interessi del postulante.

2.4 Il caching.

L'attività di memorizzazione automatica (senza l'intervento dell'operatore), intermedia (in quanto funzionale all'esclusivo, successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta) e temporanea (cioè transitoria e limitata al tempo ragionevolmente necessario al detto successivo inoltra⁶⁴) prende il nome di *caching*, in base all'articolo 15, d.lgs. 70/03 e al corrispondente articolo 13 della direttiva 2000/31.

La definizione ha il suo perno nell'attività di memorizzazione dei dati, funzionale ad un successivo inoltra agli utenti che ne facciano richiesta. Qui risiede la differenza rispetto al *mere conduit*, giacché quest'ultimo può memorizzare i dati, ma solo in maniera interinale nella catena di montaggio di operazioni che porta alla quasi contestuale trasmissione di essi. Il prestatore di un servizio di *caching*, invece, memorizza costantemente informazioni, seppur in maniera temporanea, al fine di inoltrarli successivamente al destinatario, se e quando ne faccia richiesta.

L'attività *de qua* si distingue invece da quella di *hosting* perché la durata della memorizzazione dei dati è temporanea, non permanente⁶⁵ (*v. infra, cap. 3*).

Il servizio di *caching* più comune in rete è senza dubbio quello dei SERP (*Search Engine Results Page*), ossia i motori di ricerca come Google, Bing, Yahoo!, Virgilio, ecc.

⁶⁴ D'ARRIGO, *cit.*, pp. 26-27.

⁶⁵ GAMBINI, *La responsabilità civile dell'Internet provider*, in AA.VV., *L'informatica nel diritto*, supplemento al volume XXXVIII di *Giur. Merito*, 2006, 11, p. 40.

Un motore di ricerca, a grandi linee, funziona in questo modo: con l'utilizzo di *software* chiamati *crawlers* o *spiders*, analizza la rete ed estrae informazioni da tutte le pagine web; i dati raccolti vengono inseriti (*rectius*, memorizzati temporaneamente) nei *database* del *provider*, e ivi indicizzati, ossia "messi in ordine"; così, quando l'utente farà una ricerca, gli appariranno milioni di risultati in un lasso di tempo di millesimi di secondi, in quanto l'intermediario reperisce agevolmente le informazioni richieste nei suoi *database*, in cui erano state previamente memorizzate e catalogate.

I risultati di ricerca sono trasmessi secondo un algoritmo che predilige le pagine più visitate dagli utenti connesse alle parole chiave, valutando tuttavia anche altri fattori (anche commerciali), secondo uno schema elaborato sul profilo del singolo utente.

Il motore di ricerca, nell'espletamento del servizio di *caching*, può esibire i risultati in vari modi. Ad esempio, fa *linking*, mostrando i collegamenti ipertestuali che conducono alle relative pagine web; fa *embedding*, quando mostra immagini o riproduce video presenti in altre pagine, direttamente nella pagina dei risultati di ricerca, miniaturizzati a scopo di anteprima; fa *preview* quando, similmente all'*embedding*, mostra anteprime dei contenuti all'interno di altre pagine web, includendo anche caselle di testo.

Il *caching* include altresì il *mirroring*, ossia la duplicazione di un intero sito al fine di facilitarne o accelerarne l'accesso o la consultazione⁶⁶.

2.5 Il regime di responsabilità.

L'idea di fondo è la medesima riscontrata a proposito del semplice trasporto: il *provider* non dev'essere in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa⁶⁷.

⁶⁶ SICA, *cit.*, p. 287.

⁶⁷ SICA, *cit.*, p. 288.

Ai sensi dell'articolo 15, I comma, il prestatore di *caching* non è responsabile dei fatti illeciti di terzi occorsi nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

a) non modifichi le informazioni

In questo caso, il prestatore diverrebbe concorrente attivo nell'illecito. L'ipotesi è affine a quella di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c. a proposito del *mere conduit*.

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni

Il fornitore di servizio di *caching* deve rispettare le fonti che riporta, riportando pedissequamente quanto i siti sorgente pubblicano *online*. Ad esempio, dovrà eliminare o rettificare nella memoria *cache* delle informazioni che hanno cambiato collocazione in rete.

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni

Questa condotta attiva conformativa⁶⁸ può essere pretesa, ad esempio, invocando il diritto all'oblio: il prestatore deve rimuovere dall'indice informazioni personali e pregiudizievoli di chi lo richieda, qualora non siano di pubblico interesse – la giurisprudenza parla di informazioni <<*non adatte, non rilevanti o non più rilevanti*>>⁶⁹. In tal caso, il motore di ricerca può essere obbligato a rimuovere i dati personali anche se i siti sorgente non li hanno rimossi.

La medesima Corte ha rilevato che non vi è un obbligo per il motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione dei dati personali sulle versioni extra UE, rifiutando l'idea di un "*global removal*"⁷⁰. Ha però lasciato spazio ai

⁶⁸ SICA, *cit.*, p. 289.

⁶⁹ Corte Giust. 13 maggio 2014 (causa C-131/12).

⁷⁰ *allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore. Cit. Corte Giust. 24 settembre 2019 (causa C-507/17).*

legislatori nazionali di prevedere discipline più severe⁷¹, con inevitabili ricadute sulla frammentarietà di questa delicata normativa.

Oltre alla giurisprudenza della Corte Ue, assume rilievo la giurisprudenza nazionale a cui il prestatore è assoggettato, come prevede pleonasticamente l'articolo 15, Il comma. Le condizioni di accesso alle informazioni possono altresì dipendere dalla legge, da fonti secondarie, dai pareri delle Authority o dai codici di condotta redatti dalle organizzazioni competenti di cui all'articolo 18.

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni

Non è specificato se debba considerarsi l'interferenza in quanto tale, ovvero solo quella illecita. In quest'ultimo caso, la disposizione s'ispirerebbe a principi ultranei rispetto a quelli del d.lgs. 70/03. Carpire indebitamente dati sull'impiego delle informazioni richieste dall'utente è una condotta che rende il *provider* responsabile per fatto proprio secondo le comuni norme civilistiche, esponendolo anche all'apparato sanzionatorio del codice penale e delle leggi speciali.

Viceversa, qualora si sanzionasse l'interferenza in quanto tale, e quindi anche quella lecita, la decadenza del beneficio dell'irresponsabilità troverebbe *ratio* nella "non passività" del prestatore, seguendo il *leit motiv* del d.lgs. 70/03.

Il riferimento alla "tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore" rende la disposizione non autosufficiente, giacché si tratta di

⁷¹ *il diritto dell'Unione, pur non imponendo, allo stato attuale, che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure lo vieta. Pertanto, le autorità degli Stati membri restano competenti ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, a richiedere, se del caso, che il gestore di tale motore di ricerca effettui una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore. Cit.*

standard molto variabili: <<si tratta di un vero e proprio processo di eterointegrazione settoriale della norma, in forza del quale il giudice della controversia non potrà che attingere al dato tecnico, extralegislativo, onde accertare il carattere (riconosciuto) della tecnologia ed il suo utilizzo nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni>>⁷².

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione

In rapporto di specificazione rispetto al punto c), la disposizione sancisce la responsabilità del prestatore in caso di tre gravi omissioni.

La prima omissione riguarda la mancata rimozione di dati che sono stati rimossi dai siti sorgente, o hanno cambiato collocazione in rete (e quindi serve un diverso *link*), ma che sono rimasti memorizzati nei *database* del motore di ricerca.

La seconda omissione si distingue dalla prima perché le informazioni non sono state rimosse, né hanno cambiato collocazione, ma il titolare ne ha disabilitato l'accesso, ad esempio rendendolo da gratuito ad oneroso.

La terza omissione deriva invece da un comando dell'autorità giudiziaria o amministrativa, a cui il prestatore deve ottemperare.

Il concetto di "effettiva conoscenza" ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che vi sia bisogno che *<<un organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l'esistenza di un danno, e che l'ISP stesso sia a*

⁷² SICA S., *cit.*, p. 288.

conoscenza di una tale decisione dell'autorità competente. La rigidità di tale concetto deriva dal fatto che la conoscenza della lamentata illiceità di un contenuto non può essere desunta <<*neppure dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali*>>⁷³.

Sarà obbligo del *provider* rimuovere le informazioni lesive, laddove il danneggiato abbia ottenuto, dall'autorità giurisdizionale, un provvedimento in tal senso⁷⁴. È inoltre presumibile che l'effettività della conoscenza del prestatore sia integrata dalla notificazione ad esso dell'atto ingiuntivo⁷⁵.

Anche nel *caching*, inoltre, è responsabile il prestatore che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli stato intimato ciò da un'autorità amministrativa o giurisdizionale⁷⁶.

Diversamente, nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata nei confronti del prestatore. Ad esempio, giurisprudenza di merito ritenne esente da responsabilità civile il gestore del motore di ricerca (nel caso di specie, Google) per il danno lamentato dal ricorrente a seguito della falsità delle notizie riportate dai siti *web* visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome. Secondo il tribunale, il ricorrente avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti sui quali avvenne la pubblicazione⁷⁷.

In sintesi, sussiste responsabilità in capo al prestatore di servizio di *caching* solo qualora questi non abbia provveduto all'immediata rimozione di contenuti illeciti, quando l'ordine provenga, in via diretta o indiretta, da un'autorità amministrativa o giurisdizionale.

⁷³ Trib. Firenze 25 maggio 2012 n. 72, in <http://www.medialaws.eu/ancora-sulla-responsabilita-del-motore-di-ricerca-lordinanza-del-tribunale-di-firenze-nel-caso-meneghetti-contro-google/>.

⁷⁴ RICCIO, *cit.*, p. 205; MONTERO, *cit.*, p. 294.

⁷⁵ SICA S., *cit.*, p. 290.

⁷⁶ Cass. 19 marzo 2019, n. 7709.

⁷⁷ Trib. Roma, sez. I, 03/12/2015, n.23771, in *De Jure*.

Il *caching provider* non è responsabile delle informazioni trasmesse se non le modifica e agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete, o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne abbiano disposto la rimozione o la disabilitazione. In predette ipotesi, dev'essere rispettata la condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni ricevute e sia rimasto in una situazione di mera neutralità⁷⁸.

2.6 Considerazioni interlocutorie.

L'obiettivo di questo capitolo è di inquadrare due servizi della società dell'informazione, il *mere conduit* e il *caching*, e la responsabilità dei relativi prestatori. Sono stati trattati congiuntamente in quanto concepiti con omogeneità di regolazione.

Si può pacificamente affermare che il prestatore beneficia dell'esclusione di responsabilità quando: 1) non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa; 2) non modifichi l'informazione che trasmette, sebbene tale requisito non pregiudichi le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione; 3) non deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti, *id est* non ponga in essere un concorso attivo nell'illecito⁷⁹.

Le attività di *mere conduit* e di *caching* rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 70/03 solo qualora siano svolte in regime di neutralità.

⁷⁸ Trib. Milano 25 settembre 2014, *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Diritti d'autore*, n. 145; Trib. Firenze 25 maggio 2012, *id.*, Rep. 2013, voce *Comunicazioni e telefono*, n. 72; Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, *id.*, 2013, I, 305; 16 luglio 2010, Brambilla, *id.*, 2011, II, 236.

⁷⁹ Dir. 2000/31/Ce, "considerando" (43) e (44).

Il prestatore è neutrale quando l'attività esercitata si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione, sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce, né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. Il *provider* non deve svolgere alcuna attività di controllo, ingerenza o manipolazione sulle informazioni di cui viene in possesso. Proprio perché tali informazioni sono comunque oggetto di manipolazione, anche se automatica e passiva, occorre prestare attenzione a quando detta manipolazione possa esser ritenuta funzionale a rendere più efficiente la trasmissione, ovvero una forma di controllo, a scapito dell'esenzione di responsabilità.

Poiché nella maggioranza dei casi i servizi di *mere conduit* e *caching* sono completamente automatizzati, è molto raro che questi tipi di prestatori siano dichiarati "attivi". A tal proposito occorre citare due esempi di approccio alla questione presenti nelle legislazioni extranazionali.

Il modello indiano contempla una disciplina mista, nel senso che inserisce nel quadro di responsabilità alcuni elementi, che nella disciplina europea sono propri solo dell'*hosting* (v. cap. 3). Da un lato si afferma che la conservazione temporanea o incidentale di un'opera, la prestazione di un servizio puramente tecnico di trasmissione o la comunicazione elettronica al pubblico non costituiscono violazioni del *copyright*, dall'altro l'esenzione di responsabilità dura fintanto che non vi sia un espresso divieto dal titolare del diritto o che l'intermediario non abbia motivi ragionevoli per ritenere che stia archiviando un dato illecito. Anche per questi prestatori vi è obbligo di intervento, ancor più dirimente avverso taluni illeciti che costituiscono una

piaga sociale, come lo stupro o la selezione prenatale dei bambini, per i quali le Corti stanno spingendo quasi verso una verifica proattiva⁸⁰.

Il secondo modello preso in esame, quello statunitense, è invece simile quasi *in toto* al nostro: ai sensi della sezione 512 del Digital Millennium Copyright Act, infatti, le attività di transito delle comunicazioni digitali, il *caching*, i sistemi a direzione degli utenti e quelli di localizzazione delle informazioni sono espressamente menzionate tra quelle che rendono i prestatori indenni da richieste risarcitorie⁸¹.

Rimane ora da analizzare il servizio di *hosting*.

⁸⁰ A. STAZI, *I multiformi approcci dei paesi dell'Asia estremo-orientale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale*, in *Dir. Inf.*, 2018, p. 253.

⁸¹ A. STAZI, *I multiformi approcci dei paesi dell'Asia estremo-orientale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale*, in *Dir. Inf.*, 2018, p. 263.

Capitolo 3. La responsabilità dell'*hosting provider*.

3.1 Il servizio di *hosting*. *Hosting* "attivo" e *hosting* "passivo". 3.2 Il regime di responsabilità speciale dell'ISP di *hosting* passivo (segue) 3.2.1 *Il paradigma: l'esperienza americana*. 3.2.2 *Il regime italiano alla luce della direttiva europea* 3.3 (segue) La struttura della responsabilità: manifesta illiceità ed effettiva conoscenza. 3.3.1 *La manifesta illiceità del contenuto online*. 3.3.2 *Il concetto di "effettiva conoscenza"*. 3.3.3 *La possibilità di attivarsi utilmente* 3.4 Obblighi di sorveglianza del prestatore ai sensi del d.lgs. 70/03. 3.4.1 *Obblighi di collaborazione ex ante e di collaborazione con la giustizia (art. 17)*. 3.4.2 *Obblighi ex post. Repressione e prevenzione della reiterazione dell'illecito*. 3.5 I regimi di responsabilità alternativi. 3.5.1 *Il regime di responsabilità comune*. 3.5.2 *La responsabilità oggettiva*. 3.6 Considerazioni interlocutorie.

3.1 Il servizio di *hosting*. *Hosting* "attivo" e *hosting* "passivo".

In base all'articolo 16 del d.lgs. 70/03, trasposizione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31, derubricato *Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting*, l'attività consiste nella *memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio* (comma 1).

Sebbene non sia specificato *per tabulas*, il servizio di *hosting* si distingue dal *caching* perché la memorizzazione delle informazioni, oggetto principale del servizio, è permanente. Con ciò s'intende che un dato inserito su una piattaforma di *hosting* ha attitudine a perdurare nel tempo, potendo essere rimosso dal *content provider*, ossia chi materialmente ha effettuato l'*upload* del contenuto, ovvero dal *service provider*, cioè il gestore del sito.

Numerosissimi sono gli esempi di servizi di *hosting*, come i *social network* (*Facebook*, *Twitter*, ecc.), i *forum* o le enciclopedie online. Tutti i siti internet, insomma, su cui gli utenti possono agire visionando, ma anche caricando

dei contenuti di qualsiasi genere (multimediali, ma anche semplice testo), utilizzando in "locazione" lo spazio concesso loro dal *provider*⁸².

La disposizione in esame è stata oggetto di un forte intervento ermeneutico della Corte di Giustizia europea. Negli articoli precedenti riguardanti *mere conduit* e *caching*, compariva sempre il riferimento all'automaticità della gestione del servizio, come garanzia di neutralità del *provider* nei confronti delle informazioni che tratta, e quindi impossibilità di concorso nel fatto illecito causato dal contenuto caricato dall'utente.

Quando il legislatore europeo, invece, conia la definizione di *hosting*, tace sui requisiti di automaticità e neutralità. In questo modo, sembrerebbe che la norma abbracci tutti i casi di fatti illeciti occorsi nella fruizione di servizi di *hosting*, con un ambito di applicazione che non dà alcuno spazio al regime sussidiario di responsabilità comune.

La Corte di Giustizia è intervenuta a risolvere questa discrasia normativa inventando la categoria degli *hosting provider* "attivi", riferendosi a tutti quei casi che esulano da <<*un'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione che sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi*>>⁸³. In tal guisa, ha escluso che il regime speciale di cui all'articolo 14 della direttiva si applichi quando il prestatore di servizi della società dell'informazione svolga un ruolo attivo, seguendo la *ratio* evidente nelle premesse della norma⁸⁴.

⁸² SICA S., *cit.*, p. 291.

⁸³ Corte Giust. 7 agosto 2018, causa C-521/17, *Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. Deepak Mehta*; Corte Giust. 11 settembre 2014, causa C-291/13, *Sotiris Papasavvas*; 12 luglio 2011, causa C-324/09, *L'Oréal c. eBay*; 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, *Google c. Luis Vuitton*.

⁸⁴ In particolare, il "considerando" 42: *Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la*

Anche la Commissione Europea ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale instauratosi, esplicitando che le limitazioni alla responsabilità sono disponibili solo per i prestatori di servizi di *hosting* che non rivestono un ruolo attivo⁸⁵.

I soggetti che operano in Internet, dunque, sono sottoposti ad un triplice regime di responsabilità: a) regime speciale di esenzione previsto dalla direttiva 2000/31, per gli ISP passivi; b) regime sussidiario di responsabilità civile ex art. 2043 per gli ISP attivi, nonché ordinario per i *content provider*; c) responsabilità oggettiva per l'editore di un giornale online⁸⁶.

Cominciamo allora con l'osservare il regime predisposto per il prestatore di *hosting passivo*.

3.2 Il regime responsabilità speciale dell'ISP passivo (segue).

trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

⁸⁵ COM (2017) 555 del 28 settembre 2017, "lotta ai contenuti illeciti online. verso la maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online"

⁸⁶ Si riprende in parte la tassonomia osservata da Tosi, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet service provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2012. L'A. osserva come vi siano "criteri di imputazione differenti a seconda dell'attività svolta (dal provider):

- Responsabilità speciale per gli ISP con esonero ex d.lgs. 70/03 per i prestatori "passivi" (principio di responsabilità dipendente dalla colpa omissiva)
- Responsabilità di diritto comune per fornitori di contenuti (Internet content provider) e aggregatori di contenuti (in generale, ISP "attivi") ex 2043 (principio di responsabilità dipendente dalla colpa commissiva)
- Responsabilità oggettiva del fornitore di media audiovisivi oppure del fornitore o aggregatore di contenuti ove assimilabile all'Editore, derivante dal trattamento illecito di dati personali e all'inosservanza delle misure necessarie alla sicurezza dei dati (principio di responsabilità indipendente dalla colpa dell'autore)".

3.2.1 IL PARADIGMA: L'ESPERIENZA AMERICANA.

Molteplici valutazioni sono state compiute dal legislatore europeo prima di elaborare la direttiva 2000/31. Una normativa che tenesse l'ISP troppo indenne avrebbe causato assenza di collaborazione con le pubbliche autorità; d'altro canto, una responsabilità eccessivamente gravosa avrebbe inciso sulla democrazia della rete, oltre a rappresentare una barriera in entrata per operatori di piccole-medie dimensioni, non in grado di dotarsi di sofisticati sistemi di monitoraggio e repressione degli illeciti degli utenti⁸⁷.

Per questo motivo, è stato molto utile osservare il regime in vigore negli Stati Uniti d'America, che ruota attorno a due perni normativi: il *Communications Decency Act* del 1996 e il *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) del 1998. Sono disposte in maniera separata le tutele della proprietà intellettuale e quelle dei diritti della personalità. Come con la *preemption rule* per la responsabilità del produttore, il legislatore statunitense ha optato per un regime che garantisse, a determinate condizioni, una totale esenzione per i *provider* (il *safe harbor*, ossia il "porto sicuro"). Vediamolo in breve.

Il DMCA (sez. 512) delinea la responsabilità dell'*Internet Service Provider*, che ruota attorno alla segnalazione da parte dell'utente di un contenuto illecito e alla successiva rimozione di esso da parte del prestatore (regime di *notice and take down*).

Tale meccanismo consiste nell'assenza dell'obbligo di monitoraggio dei contenuti da parte del prestatore, fintanto ch'egli non sia reso edotto dal titolare del diritto di *copyright* di una specifica presunta violazione (*notice*). Successivamente alla notifica, il *provider* deve agire tempestivamente

⁸⁷ PADOLESI R., TASSONE B., *I giudici e l'analisi economica del diritto privato*, Bologna, 2003, pp. 132-134; DONATO B., *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Dir. Informazione e informatica*, 1996, 135 ss.; G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e resp.*, 8; 9/2004, p. 833.

provvedendo alla rimozione o alla disattivazione dell'accesso al materiale di non pacifica liceità (*take down*).

La segnalazione dev'essere precisa nell'indicare i materiali di cui si chiede la rimozione, nonché rivolta ad un soggetto designato *ad hoc* nell'organigramma del *provider*, nominato a tale scopo. Impregiudicata è comunque la possibilità per l'autore del contenuto rimosso di inviare una *counter-notice* al fine di instaurare una *put-back procedure*, ossia un'azione di ripristino, ovvero di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

La *Good Samaritarian Rule* prevede la totale irresponsabilità del *provider* per aver rimosso contenuti del tutto leciti, ma segnalati da un utente per presunta violazione della proprietà intellettuale. Nel caso in cui il contenuto si riveli lecito e quindi ingiustamente rimosso, potrà essere chiamato a rispondere soltanto l'utente che abbia consapevolmente abusato del sistema di notifica e rimozione (*misrepresentation*)⁸⁸ e, ad avviso di chi scrive, non sarebbe da escludersi neanche la grave negligenza: *dolus culpae latae equiparatur*.

In ultimo, occorre ricordare che il *Communications Decency Act* (sez. 230) tiene indenne il *provider* da richieste risarcitorie relative a contenuti diffamatori o, comunque, lesivi di diritti della personalità. Il *favor* verso i prestatori è lampante, dato che nella quasi totalità dei casi essi non sono stati giudicati responsabili; d'altronde, vi è chi in dottrina definisce il CDA <<una graziosa concessione fatta dal congresso alla potente lobby dei providers americani>>⁸⁹.

⁸⁸ PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli ISP sui contenuti immessi da terzi in rete*, cit., p. 840.

⁸⁹ NATOLI R., *Profili della diffamazione on line: spunti dall'esperienza statunitense*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002, p. 79.

3.2.2 IL REGIME ITALIANO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA EUROPEA.

Se il regime americano è costituito da più fonti che distinguono la responsabilità dell'ISP in base al diritto leso, la scelta del legislatore europeo è stata invece quella di un criterio "orizzontale"⁹⁰.

Il regime di cui all'articolo 16 d.lgs. 70/03 esclude la responsabilità in concorso del prestatore di servizio di *hosting*, a condizione ch'egli:

- a) *non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;*

La condizione di neutralità del prestatore implica che questi non possa essere a conoscenza, nel merito, dei contenuti pubblicati sulla sua piattaforma. Fonte di responsabilità per il *provider* è il fatto (e quindi la prova) della sua conoscenza, ovunque acquisita; inoltre, altro fattore imprescindibile è la manifesta illiceità dell'informazione, e quindi l'orientamento del giudizio del prestatore (che non è un giurisperito). L'interpretazione prevalente della natura dei "fatti e circostanze", nel silenzio della direttiva, li ricollega ad una segnalazione acquisita in maniera passiva dal *provider*.

- b) *non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.*

La costruzione sintattica di questo punto non è priva di ambiguità, soprattutto per l'inciso *su comunicazione delle autorità competenti* che, nell'articolo 14 della direttiva 2000/31, non è presente. Il legislatore instilla

⁹⁰ Ossia indipendentemente dal diritto leso, cit. G. COMANDÉ, *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggiore coordinamento*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 811.

un dubbio circa l'obbligo di rimozione dell'informazione illecita⁹¹: vi è necessariamente bisogno di una comunicazione "qualificata" delle autorità competenti perché esso sia cogente, oppure è sufficiente la conoscenza, anche acquisita *aliunde* (ad esempio, una diffida di parte), perché il prestatore debba attivarsi?

La giurisprudenza ha dissipato i dubbi in merito propendendo per la seconda opzione. Avendo già espresso più volte questo orientamento⁹², recentemente la Suprema Corte ha spiegato come l'articolo 16 del d.lgs. 70/03 fondi una posizione di garanzia in capo all'*hosting provider*, che se, per definizione, è indispensabile alla stessa originaria perpetrazione dell'illecito del destinatario del servizio, ne diviene giuridicamente responsabile solo dal momento in cui gli possa essere rimproverata l'inerzia nell'impedirne la protrazione⁹³. Il sol fatto di essere a conoscenza dell'illiceità di un contenuto è fonte *ex se* dell'obbligazione in capo all'ISP di censurarlo, senza il bisogno di una comunicazione da parte dell'Autorità (v. par. 3).

L'onere della prova è dunque così ripartito: chi agisce in giudizio per l'affermazione di responsabilità è tenuto a dimostrare il *prius*, logico e cronologico, della conoscenza (per ovvie ragioni: *negativa non sunt probanda*), mentre è il prestatore a dover provare la propria diligenza (e, in particolare, la tempestività del suo intervento)⁹⁴.

Il comma 2 dell'articolo 16, d.lgs. 70/03 esclude l'applicazione del regime speciale al *provider* allorquando sia provato che l'utente autore del fatto

⁹¹ PANATTONI, *Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell'ISP e meccanismi di notice and take down*, www.penalecontemporaneo.it/upload/3151-panattoni2018a.pdf, p. 255.

⁹² Tribunale di Bari, 13 giugno 2006, in *Dir. Internet*, 2006, 563; Tribunale di Trani, 14 ottobre 2008, in *Danno resp.*, 2009, 1059; Tribunale di Roma, 22 gennaio 2010; Corte d'Appello di Milano, 7 gennaio 2015; Tribunale di Roma, 5 maggio 2016.

⁹³ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708.

⁹⁴ SICA S., *cit.*, p. 295.

illecito abbia agito sotto la sua autorità o controllo. La disposizione ambisce, nella sua laconicità, a combattere le elusioni. Come già osservato (v. cap. 2, par. 2), sarebbe opportuno inserirla anche nei precedenti articoli 14 e 15 del decreto legislativo.

Come nelle disposizioni precedenti, il comma 3 dell'articolo 16 prevede la possibilità, per l'autorità giudiziaria o amministrativa, di esigere dal *provider* di impedire o porre fine alle violazioni commesse. Un'inibitoria proposta contro il gestore di *hosting* ha un alto coefficiente di satisfattività, giacché egli è sempre nella condizione, in quanto *dominus* della piattaforma ospitante, di rimuovere il contenuto illecito.

Il legislatore europeo (e così quello italiano) ha optato per una rivisitazione del modello americano, tosto che per una copia conforme. La *notification* è alla base in entrambi gli ordinamenti, con la differenza che il d.lgs. 70/03 non prevede un obbligo immediato di rimozione del contenuto, bensì un più problematico giudizio (v. par. 3) circa la manifesta illiceità di esso.

Altro punto ambiguo è la responsabilità del *provider* che rimuova un contenuto, rivelatosi poi lecito⁹⁵. Il sistema americano prevede l'eventuale responsabilità del segnalante, mentre quello italiano tace sul punto, permanendo quella <<*potenziale responsabilità contrattuale che potrebbe lamentare il destinatario del servizio in conseguenza di un esercizio abusivo (o carente del presupposto dell'illiceità) dell'intervento del prestatore*>>⁹⁶.

⁹⁵ TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet service provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 66.

⁹⁶ SICA S., *cit.*, p. 297.

3.3 (segue) La struttura della responsabilità: manifesta illiceità, effettiva conoscenza e possibilità di attivarsi utilmente.

3.3.1 LA MANIFESTA ILLICEITÀ DEL CONTENUTO ONLINE.

Prima di capire come valutare *come il provider*, ai fini della legge, venga a conoscenza di un illecito, è essenziale verificare *che cosa* s'intende per illiceità. Con tale termine si suole indicare la situazione che <<*discende dalla violazione dell'altrui sfera giuridica, mediante un illecito civile o penale, comportante la lesione di diritti personalissimi, quali, ad esempio il diritto all'onore, alla reputazione, all'identità personale, all'immagine o alla riservatezza; o ancora (...) nel diritto di autore*>>⁹⁷.

Il legislatore europeo ha deciso di affidare la funzione di vaglio della sospetta illiceità di un contenuto al prestatore, prima ancora che al giudice. Proprio per questo, come suggerisce l'aggettivo *manifesta*, non si potrà parlare di una vera operazione di sussunzione a fattispecie giuridiche. Lo scrutinio che l'ISP è tenuto a svolgere investe l'effetto che *prima facie* produce il contenuto segnalato, e la diligenza richiesta non è quella di un giurisperito, ma di un operatore specializzato nella fornitura di servizi della società dell'informazione.

Non suscita molti problemi la violazione del *copyright*, in quanto l'illecito è quasi sempre di facile accertamento. Più problematico sarà il giudizio avente ad oggetto frasi additate come diffamatorie, o in generale che richieda <<*valutazioni giuridiche non automatizzabili e in certe per una persona non avvezza a questioni giuridiche, e spesso anche per un giurista*>>⁹⁸.

⁹⁷ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

⁹⁸ D'ARRIGO, *cit.*, p. 32.

È opportuno anticipare in questa sede, *ratione materiae*, una questione relativa all'articolo 17 d.lgs. 70/03, che regola i rapporti di collaborazione tra gli ISP e le Pubbliche Autorità (v. *infra*, par. 4). In base al comma 3, secondo periodo, il prestatore è civilmente responsabile se, *avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*.

Lo standard di diligenza nell'analisi dei dati *online* qui presenta un carattere più elastico, dovendo il prestatore attivarsi, informando l'autorità competente, <<*anche quando l'illiceità dei contenuti gli appaia solo possibile (non lampante, ma neppure ragionevolmente escludibile)*>>⁹⁹.

Un ultimo rilievo: è del tutto superflua l'endiadi illecito-pregiudizievole utilizzata dal legislatore: infatti, <<*un pregiudizio per un terzo che non derivi da un fatto illecito è giuridicamente irrilevante (esempio classico: il mancato guadagno che l'imprenditore subisce a causa della concorrenza perfettamente lecita di altri imprenditori). Beninteso, a meno che non si voglia affermare che in questa fattispecie sia stata introdotta una responsabilità da fatto lecito*>>¹⁰⁰.

Alcuni criteri di cui consta la diligenza nel valutare la manifesta illiceità di un contenuto possono ricavarsi da una recente pronuncia. La controversia vedeva come parti lese la società RTI e la Sig.ra Valentina Ponzzone (che prestava per Mediaset la sua immagine e la sua voce nel cartone giapponese "Kilari", di proprietà della medesima società), contro il gruppo Facebook, *hosting provider*. Gli attori chiedevano che il convenuto venisse dichiarato responsabile per i danni causati da alcuni contenuti caricati da utenti sulla piattaforma. Nella specie, si trattava di scritte diffamatorie contro la Sig.ra Ponzzone e contro la società RTI, oltre a *link* che conducevano alla

⁹⁹ D'ARRIGO, *cit.*, p. 33.

¹⁰⁰ PINO, *cit.*, p. 837 e 843.

visione di alcuni frammenti del cartone animato “Kilari”, in violazione dei diritti di esclusiva di RTI. Gli attori, prima di procedere per vie legali, avevano inviato delle diffide a Facebook per segnalare l’illiceità dei contenuti che ospitava, ma il prestatore non aveva provveduto a cancellarli.

Nelle difese di Facebook, oltre alla contestazione sulla precisione della diffida, si assume la non manifesta illiceità dei contenuti segnalati.

Per quanto riguarda le scritte diffamatorie, la corte sentenza che *<<non può essere revocato in dubbio che travalichino il limite della continenza, in quanto si risolvono in aggressioni del tutto gratuite e distruttive dell'onore e della reputazione della sig.ra Ponzone, derisa per le sue caratteristiche fisiche, e dell'impresa RTI rimproverata per essersi avvalsa delle prestazioni della citata artista>>*.

Sull’attività di *linking* a contenuti audiovisivi diffusi senza autorizzazione di RTI su un sito terzo (YouTube nel caso di specie), il giudice, premettendo che la Corte di Giustizia Ue in proposito aveva già statuito che *<<l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una “Comunicazione al pubblico” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29¹⁰¹ e che la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore deve (...) essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera>>¹⁰², ritiene che *<<in assenza di specifica autorizzazione di RTI, la messa a disposizione del pubblico (mediante link a portali terzi) della sigla televisiva della Serie Animata “Kilari” deve ritenersi indubbiamente illecita>>¹⁰³. Viene in tal modo affermata la responsabilità di Facebook, avendo concorso, con condotta**

¹⁰¹ sentenza del 26 aprile 2017, caso C-527/15.

¹⁰² sentenza del 7 agosto 2018, caso C-161/17.

¹⁰³ La sentenza citata è di Trib. Roma, n. 3512/2019, del 15/02/2019, disponibile al link <https://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=4729>.

omissiva, alle violazioni commesse dagli utenti che hanno creato il profilo Facebook e materialmente caricato i contenuti plurioffensivi denunciati.

La conoscenza, proprio per essere effettiva, <<*dovrebbe concernere circostanze tali che l'illiceità sussista "al di là di ogni ragionevole dubbio", non potendosi ritenere sufficiente la mera possibilità di conoscere tali evenienze*>>¹⁰⁴

L'*hosting provider* è chiamato a delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso, tenuto conto delle norme positive che lo tutelano, come interpretate ad opera della giurisprudenza interna e comunitaria), nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato¹⁰⁵.

Un'ultima considerazione sul caso. I video pirata del cartone animato erano pubblicati su YouTube, anch'esso *hosting provider*, e i *link* su Facebook costituiscono esclusivamente una tra le modalità di accesso alla piattaforma video, su cui i contenuti, per quel che riguarda il singolo giudicato, continuano a giacere.

Se il danno è causato dunque dalla diffusione di un contenuto senza autorizzazione, rimuovendo l'antecedente causale del *link* si comprende come essa possa sì attenuarsi, ma non di certo estinguersi poiché il video rimane su YouTube. Vero è che nel giudizio civile non si può andare *ultra petita*, ma forse nella sede della motivazione inerente al *quantum* risarcitorio si sarebbe potuta menzionare questa suggestione, come ulteriore garanzia di corrispondenza del ristoro monetario assegnato all'effettiva lesione cagionata.

¹⁰⁴ D'ARRIGO, *cit.*, p. 33.

¹⁰⁵ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708.

Per concludere, dunque, l'illiceità manifesta negli ordinamenti europei ha una rilevanza molto ampia secondo la normativa vigente, in quanto innesco di responsabilità. Ciononostante, vi è l'impressione che ancora si possa far della strada su tale concetto, se si decidesse di continuare, in futuro, con il sistema della direttiva 2000/31.

La critica principale mossa da parte della dottrina a questa previsione investe il ruolo centrale del giudizio del *provider*, che secondo alcuni diverrebbe un "intermediario sociale"¹⁰⁶, nel senso che potrebbe rifiutarsi di contrattare con utenti poco corretti e quindi "pericolosi". Un'altra voce dottrinale ipotizza un *chilling effect*, in quanto l'ISP, nei casi in cui l'illiceità dei contenuti sia di difficile ed incerta valutazione, potrebbe rimuoverli cautelativamente¹⁰⁷.

Pure le Nazioni Unite si sono espresse nel senso di non far decidere all'Internet Service Provider sulla rimozione o meno di un contenuto online, spettando a un tribunale o un altro organismo indipendente il potere di giudicare la legalità o l'illegalità delle informazioni rese disponibili¹⁰⁸.

Le preoccupazioni sopra riportate ineriscono non alla censura in sé, ma all'affidamento di tale funzione ad un privato, in base al suo personale giudizio, sebbene sotto minaccia del concorso di responsabilità. L'intermediario che giudica cosa debba essere censurato ha un certo potere – ma non viene esclusa la sindacabilità del suo esercizio dallo Stato.

Rendere stragiudiziale la prima valutazione circa l'illiceità o meno di un contenuto è importante, per trovare una via di rapida risoluzione delle

¹⁰⁶ RODOTÀ S., *Libertà, opportunità, democrazia, informazione*, in *Garante per la protezione dei dati personali, Internet e privacy: quali regole?*, suppl. n. 1 a *Cittadini e società dell'informazione*, Bollettino, 5, 1998, 15.

¹⁰⁷ PANATTONI, cit., p. 256.

¹⁰⁸ Frank la Rue, *Special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/StatementSRFreeDEXProtectingJournalists13Dec2013.pdf>

controversie tra gli utenti del *web*, in attesa, o ancor meglio in sostituzione, di un ricorso giurisdizionale.

Una possibilità è coinvolgere un organismo terzo, ma *quis custodiet ipsos custodes?* La preoccupazione sulla trasparenza che tale censore dovrebbe adottare potrebbe mitigarsi prevedendo un obbligo motivazionale delle decisioni prese, seguendo un approccio para-giurisdizionale.

Forse sarebbe un'idea migliore puntare sull'autoregolazione degli utenti come nel sistema di *notice and take down* americano. Anche in questo modo non saranno evitabili abusi, né questa può atteggiarsi a soluzione definitiva, ma sembra un primo passo del legislatore più compatibile con il democratico ecosistema, turbinato dalla libera circolazione delle idee, che caratterizza il mondo di Internet.

3.3.2 IL CONCETTO DI "EFFETTIVA CONOSCENZA".

Il secondo presupposto della chiamata a rispondere del *provider* è che questi sia effettivamente a conoscenza dell'illecito (articolo 16, comma 1, lett. a). La conoscenza dell'illiceità di un contenuto produce per il *provider* non solo l'obbligo di rimuoverlo o disabilitarne l'accesso (articolo 16, comma 1, lett. b), ma anche quello di informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, ed eventualmente fornire loro le informazioni necessarie all'identificazione dell'utente *content provider* (articolo 17, comma 2).

L'eccessiva laconicità della disposizione lascia tre accezioni semantiche del termine "conoscenza", con conseguenti incertezze applicative della norma a seconda che si debba intendere come a) conoscibilità del contenuto diffamatorio in base alla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. b) effettiva conoscenza del medesimo c) conoscenza qualificata a causa

dell'intervento di una (dalla direttiva e dal d.lgs. 70/03 non meglio precisata) autorità pubblica¹⁰⁹.

Nella prima ipotesi, degradando a conoscibilità, ci si ispirerebbe a modelli come quello giapponese, che prevedono tale incerto standard¹¹⁰. Si costruirebbe infatti un sistema in cui vi sono degli illeciti che debbono essere censurati sempre e comunque dall'*Internet Service Provider* diligente, come la pedopornografia. Ciò comporterebbe l'instaurazione di un obbligo di sorveglianza in capo all'ISP, che è dal legislatore testualmente escluso ex art. 17 d.lgs. 70/03¹¹¹. L'astrattezza circa la nozione di diligenza, e quindi di colpa, creerebbe non pochi scompensi nell'eventuale chiamata a rispondere per il *provider* innanzi al giudice penale.

Si potrebbe allora ventilare l'ipotesi di intendere la conoscibilità non come un "non poteva non sapere", ma come un "non poteva non esserne stato messo a conoscenza". In tal guisa, magari per la particolare gravità dell'illecito, si fonderebbe in capo al *provider* una presunzione di *notification*, non ritenendo possibile che, circolando tale contenuto in rete, non vi sia stato (almeno) un utente a segnalarlo (*fictio iuris*).

Due sono le criticità di questa lettura. La prima è che, stante la permanenza dell'illecito in rete, ai fini di determinare il *dies a quo* dell'arco di tempo in cui il provider è responsabile in concorso, e quindi stabilire il *quantum debeatur*, la presunzione dovrebbe spingersi sino ad abbracciare anche la data della segnalazione; quand'anche ciò venga ammesso, resta la perplessità più importante: per vincere la presunzione il provider dovrebbe provare di non essere stato informato: *negativa non sunt probanda*.

¹⁰⁹ F. DI CIOMMO, *Oltre la direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità del provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea*, in *Foro it.*, 2019, p. 2075.

¹¹⁰ STAZI, cit., pp. 246-7. La legge relativa ai limiti di responsabilità per i danni dei fornitori di determinati servizi di telecomunicazioni (l. 137/2001) prevede che un prestatore non può essere ritenuto responsabile per le azioni compiute dai suoi utenti a meno che non sappia, o vi siano ragionevoli motivi che indicano ch'egli possa sapere, che la violazione dei diritti altrui sia causata dalla distribuzione di informazioni tramite tali specifiche telecomunicazioni.

¹¹¹ *Contra*: MONTERO, cit., p. 108.

La seconda lettura che si può offrire della nozione di “conoscenza” è la reale acquisizione al patrimonio gnoseologico dell’informazione, e quindi che il prestatore abbia effettivamente conosciuto l’illiceità di un contenuto che ospita. Poiché la norma si riferisce all’*hosting provider* neutrale, la conoscenza dovrà comunque essere “passiva”: i “fatti e le circostanze” menzionati dalla norma alluderebbero comunque ad una segnalazione, non necessariamente del danneggiato o di autorità pubbliche, pervenuta al prestatore.

Questo è il significato scelto dalla giurisprudenza nazionale ed europea¹¹². Le ragioni sono molteplici. Già la direttiva 2000/31 suggerisce questa interpretazione, sia nel “considerando” 46¹¹³, che nell’art. 14, co 1, lett. b, ove l’inciso “su comunicazione dell’Autorità”, non è presente¹¹⁴. Come ha osservato il Tribunale di Napoli Nord nel caso Cantone, se il *provider* non potesse in ogni caso attivarsi autonomamente (e quindi dovesse attendere la comunicazione dell’autorità) perderebbe di significato il divieto ex art. 17 d.lgs. 70/03 di un obbligo generale di sorveglianza. Ai fini della salvaguardia dell’effetto utile dell’articolo 16, venendo in rilievo diritti della personalità (quali l’immagine, il decoro, la reputazione, la riservatezza), appare irrazionale dover attendere un ordine dell’autorità, per intervenire quando ormai i diritti in questione sono irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazione¹¹⁵.

¹¹² V. nota 55.

¹¹³ “Considerando” 46: <<Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell’accesso alle medesime>>.

¹¹⁴ <<non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso>>.

¹¹⁵ Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, in *Giur. It.*, 2017, 3, p. 629 ss.

Correttamente si è optato per escludere la terza accezione del termine “conoscenza”, basata sulla conoscenza “qualificata”, su comunicazione dell’Autorità. Tra l’altro, se la conoscenza dell’illecito genera anche l’obbligo per l’ISP di comunicarlo all’Autorità, è evidente il corto circuito che avviene se si designa quest’ultima come esclusiva fonte gnoseologica.

Rimane la perplessità in merito all’inciso “*su comunicazione dell’autorità*”, che il legislatore italiano ha inserito, nonostante la generale pedissequa riproduzione della direttiva. Ad avviso di chi scrive, tale elemento è di nocumento ad una pacifica interpretazione della norma: sarebbe stato opportuno eliminarlo o modificarlo, come già si era proposto in fase di redazione del d.lgs. 70/03¹¹⁶.

La permanenza di suddetto inciso suscita questioni ancora più spinose quando il d.lgs. 70/03 compaia in un giudizio sulla responsabilità penale del *provider*. All’*interpretatio abrogans* pretoria, infatti, osta il divieto di interpretazione *in malam partem*, visto che tale lettura si risolverebbe in un’estensione dell’area di punibilità del prestatore. Forse, in attesa di un intervento del legislatore, agli effetti della legge penale sarebbe congruo pretendere la comunicazione dell’Autorità¹¹⁷, nonostante la discrasia di regime che si creerebbe tra responsabilità civile e penale, l’una dipendente dalla conoscenza effettiva, l’altra da quella “qualificata”.

Chiarito che la conoscenza del provider è acquisita passivamente, e dunque da una comunicazione di una pubblica autorità, del presunto danneggiato ovvero di chiunque altro, occorre soffermarsi sulla forma di detto avviso,

¹¹⁶ <<al fine di evitare che sia vanificata qualsiasi azione efficace ed immediata tesa alla rimozione dalla rete di materiale illecito appare opportuno precisare che la comunicazione dell’autorità non costituisce condizione necessaria per la rimozione delle informazioni o per la disabilitazione dell’accesso; conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: “su comunicazione” potrebbero essere sostituite dalle seguenti: “anche a seguito di comunicazione”>>, atto n. 172, X Commissione Parlamentare.

¹¹⁷ L. BUGIOLACCHI, *I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in *Resp. Civ. prev.*, 2017, 2, p. 536 ss.

visto che la normativa non “procedimentalizza” la segnalazione e la conoscenza della presenza di materiali illeciti negli spazi gestiti dall’operatore telematico¹¹⁸.

Innanzitutto, si pone il quesito se tradurre l’inglese *notification* in “notificazione” ovvero di semplice comunicazione. Entrambi i fenomeni attengono ad una generale trasmissione di informazioni, codificate da una sorgente (o emittente) a un destinatario (o ricevente) attraverso un canale (o mezzo). Le implicazioni riguardano le eventuali prescrizioni da osservare *ad substantiam*, come la forma scritta, tipica delle notificazioni processuali. Secondo la comune interpretazione del d.lgs. 70/03, alla luce della direttiva europea di riferimento, *notification* vuol dire mera comunicazione, senza alcun particolare requisito formale. La responsabilità dell’ISP è *<<ravvisabile solo allorché il danneggiato dimostri in giudizio che il provider era comunque stato messo a conoscenza del contenuto illecito di un’attività o di un’informazione alla quale dava accesso e che, nonostante ciò, non si sia attivato per darne tempestiva comunicazione all’autorità, né abbia provveduto ad impedire prontamente l’accesso a quel determinato contenuto, avvalendosi del potere di autotutela negoziale di cui avrebbe potuto avvalersi in base al contratto concluso con il destinatario del servizio>>*¹¹⁹.

Infatti, l’onere della prova a carico dell’attore riguarda l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, posto che il pervenire a tale indirizzo della comunicazione in forma scritta opera per il sol fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato. Non essendo richiesta una diffida in senso tecnico, l’attore potrà provare con ogni mezzo la conoscenza in capo al

¹¹⁸ G. COMANDÉ, *Al via l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggiore coordinamento*, cit. p. 813; G. PINO, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli ISP sui contenuti immessi da terzi in rete*, cit., p. 840.

¹¹⁹ Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, cit.; Trib. Milano, ord. 03/10/2013, sez. I civ.

prestatore, qualora la comunicazione non sia avvenuta in maniera non scritta o formale, seppur con ovvie difficoltà.

Per converso, il prestatore può superare la presunzione *iuris tantum* di conoscenza fondata a suo carico mediante la prova dell'impossibilità di acquisire, in concreto, l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà¹²⁰. Rientra in tale prova anche l'esito negativo della valutazione di attendibilità della segnalazione.

Se la diffida presenta margini di flessibilità nella forma, si pone una seconda questione. Con quanta precisione debbono essere indicati i contenuti da rimuovere? È necessario inserire anche l'URL (*Uniform Resource Locator*)? Occorre anche una esplicita richiesta di rimozione? La Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale la valutazione delle segnalazioni rivolte al provider, ancorché di contenuto impreciso o generico, per apprezzare il reale *status* conoscitivo del fornitore di servizi e inquadrarne così la condotta¹²¹.

La dottrina suggerisce di qualificare la *notification* come <<un atto formale di intimazione di rimozione che deve contenere, a pena di nullità, la sottoscrizione, fisica o elettronica, di chi la invia, l'individuazione del diritto vantato ed assuntivamente leso, l'indicazione specifica del materiale illecito di cui si chiede la rimozione e l'indirizzo fisico o elettronico di chi promuove l'istanza>>¹²².

Nel corso degli anni, la giurisprudenza nazionale è stata altalenante sul punto.

Nel 2011, il tribunale, sull'assunto che il provider non fosse tenuto a effettuare ricerche in proprio, ai fini della conoscenza effettiva ritenne necessaria una denuncia analitica che consentisse di identificare a) inequivocabilmente gli URL dei link a siti a contenuto illecito b) il diritto

¹²⁰ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

¹²¹ Corte Giust. Causa C-324/09, *L'Oréal c. eBay*.

¹²² D'ARRIGO, *cit.*, p. 52.

violato c) il titolo comprovante tale diritto fornendo adeguata documentazione probatoria d) l'entità della violazione, integrale o parziale. Ciò in virtù del fatto che l'applicazione della disciplina del d.lgs. 70/03 <<postula la verifica giudiziale delle violazioni commesse delle quali si chiede l'inibitoria ed è evidente che nessuna verifica giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni e che è preciso onere della ricorrente indicare le violazioni commesse e quindi fornirne la prova nel processo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento cautelare invocato è destinato a produrre effetti nei confronti di una pluralità (allo stato indefinita) di soggetti rimasti del tutto estranei al presente procedimento cautelare, ciò che impone una verifica puntuale e rigorosa dei presupposti dell'inibitoria>>¹²³.

La Corte di merito pretende un'analitica diffida, con un percorso logico non esente da ombre. Infatti, si postula una puntualità della diffida equiparata a quella dell'atto introduttivo del giudizio, sulla base del fatto che la verifica che il *provider* è tenuto a compiere sia assimilabile a quella giurisdizionale. Se così fosse però, la condotta del prestatore dovrebbe essere valutata con la diligenza di un giurisperito, e non di un operatore telematico: assunto in contrasto con l'interpretazione dominante.

Una recente pronuncia invece definisce l'URL, il primo dei requisiti ritenuti essenziali nel giudizio precedente, <<un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il "luogo" dove i contenuti sono reperibili e, quindi, non costituisce un presupposto indispensabile per la loro individuazione>>¹²⁴.

La Cassazione si è espressa sulla questione, pur non riuscendo ad inquadrare uno standard di riferimento. Trattasi infatti di un profilo squisitamente di merito, che presuppone un ineludibile accertamento da parte del giudice di prime cure. La valutazione che il giudicante dovrà

¹²³ Trib. Roma, 14/07/2011, Sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale.

¹²⁴ Trib. Roma, n. 3512/2019, cit.

compiere investe l' idoneità della comunicazione a consentire al *provider* la comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti¹²⁵.

3.3.3 LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARSI UTILMENTE.

L'ultimo punto chiave della responsabilità del *provider* si desume dai principi generali dell'ordinamento. Difatti, perché vi sia responsabilità omissiva occorre che all'autore sia stato possibile e utile attivarsi.

Nello specifico, l'*hosting provider* passivo, non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del servizio, <<*deve attivarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificatamente denunciate*>>¹²⁶.

In altre parole, il prestatore può liberarsi da responsabilità anche qualora sia provata la consapevole omissione nell'impedire la prosecuzione dell'illecito, se dimostra di non aver potuto attivarsi utilmente senza colpa, *rectius* se un diligente prestatore della sua categoria non avrebbe potuto fare altrimenti (*ad impossibilia nemo tenetur*). Dovendo interpretare i principi generali dell'ordinamento, non sarebbe da escludere neanche l'esimente di responsabilità del *provider* nel caso in cui la possibilità di attivarsi utilmente non sia del tutto esclusa, ma comunque sia eccessivamente onerosa (*hardship*).

¹²⁵<<a tal fine, deve allora aversi riguardo ai profili tecnico-informatici per valutare se, nell'ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazione dell'altrui diritto di autore, questi siano identificabili mediante la mera indicazione del nome della trasmissione da cui sono tratti e simili elementi descrittivi, oppure occorra anche la precisa indicazione del c.d. indirizzo URL quale sequenza di caratteri identificativa dell'indirizzo cercato; ciò, trattandosi di responsabilità aquiliana sorta al momento della condotta omissiva, alla stregua dello sviluppo tecnologico all'epoca dei fatti>>, Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

¹²⁶ Trib. Roma, n. 3512/2019, cit.

La possibilità di attivarsi utilmente sussiste qualora siano a disposizione del prestatore gli idonei strumenti tecnici e giuridici.

Sono strumenti tecnici i *software* e i calcolatori a disposizione del *provider* per rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti illeciti. La disponibilità di tali *asset* è di solito scontata tra i grandi intermediari, mentre diventa più problematico accertarla nel caso di piccoli prestatori.

Gli strumenti giuridici invece attengono alla trasformazione del *dovere giuridico di intervento*, discendente in maniera "verticale" dalla normativa al provider, in *potere giuridico di intervento*, di eziologia contrattuale, "orizzontalmente" tra il *provider* e gli utenti (potere di autotutela negoziale). Tale strumento difetta ad esempio nel caso di piattaforme in regime di autogestione degli utenti.

Un'ultima precisazione. In sede di giudizio, il danneggiato postulante dovrà comunque provare esclusivamente la conoscenza della manifesta illiceità del contenuto ospitato dal *provider*. Assolto tale onere, l'inerzia del prestatore integra *ex se* la responsabilità, a fronte dell'obbligo di attivazione posto dall'articolo 16, d.lgs. 70/03, <<*restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente*>>¹²⁷.

3.4 Obblighi di sorveglianza del prestatore ai sensi del d.lgs. 70/03.

3.4.1 OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA EX ANTE E DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA (ART. 17).

¹²⁷ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

L'articolo 17 del d.lgs. 70/03 (articolo 15, dir. 2000/31) completa il quadro della responsabilità di tutti i prestatori menzionati nel testo di legge – e quindi “neutrali e passivi”.

Ai sensi del primo comma, il prestatore *non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.*

Il legislatore sancisce *per tabulas* il divieto di pretendere una condotta di un controllo attivo e spontaneo delle informazioni, alla ricerca di contenuti illeciti. Resta ovviamente fatta salva la possibilità per gli ISP di procedere *motu proprio* alla ricerca di contenuti illeciti sulle proprie piattaforme, nell'adempimento di doveri extragiuridici o, comunque, ultronei rispetto ai profili *stricto sensu* aquiliani (ad esempio, in ossequio alle previsioni di un codice deontologico)¹²⁸.

L'assenza dell'obbligo di sorveglianza è tuttavia mediato, giacché decade con la conoscenza passiva, per il prestatore, dell'illecito. Questo meccanismo è frutto dell'esigenza di bilanciare la tutela di interessi contrapposti: l'indipendenza della rete Internet, la libertà di espressione e la riservatezza informatica, senza rinunciare in assoluto al controllo sui contenuti e sui soggetti che potrebbero essere danneggiati dagli illeciti telematici¹²⁹. Una via di mezzo tra il regime statunitense, ritenuto troppo morbido nei confronti dei prestatori, e regimi di stampo autoritario come quello thailandese, in cui la legge pone direttamente a carico degli intermediari la responsabilità sui contenuti per garantire l'ordine pubblico e

¹²⁸ RICCIO, *cit.*, p. 208.blo

¹²⁹ E. TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet service provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google Suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “Yahoo! Italia” per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, *cit.*, p. 50.

preservare l'onore del re, controllando il flusso d'informazioni attraverso la censura e la sorveglianza¹³⁰.

Va infine menzionata la critica che parte della dottrina rivolge alla disposizione in esame, riguardo allo specifico caso della diffamazione, poiché tale illecito è rilevante anche agli effetti della legge penale (art. 110 c.p.). Non essendovi un preventivo obbligo di vigilanza, l'obbligo di impedimento, sul quale si fonda il giudizio di responsabilità concorsuale, verrebbe in essere in un momento successivo a quello della consumazione del reato che è diretto ad impedire, scardinando in questo modo l'intera costruzione della fattispecie omissiva impropria risultante dal combinato disposto degli artt. 40 e 110 c.p.¹³¹. Ancorché siano state prospettate delle soluzioni¹³², rimangono ancora perplessità su tali difetti di coordinamento non trascurabili.

Un'altra criticità dell'impianto normativo è dovuta alla sua interpretazione da parte della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte, in una nota *litigation*¹³³, ha stabilito che l'assenza dell'obbligo preventivo di sorveglianza per i prestatori è valutabile caso per caso, potendosi anche giungere ad una valutazione di dovuto intervento a prescindere da ogni segnalazione, a seconda del caso concreto. Tra gli elementi che il giudice dovrà valutare figurano la natura e la gravità degli illeciti, la possibilità di far valere la responsabilità degli autori diretti dei medesimi, le misure adottate dall'intermediario per prevenire la

¹³⁰ A. STAZI, *I multiformi approcci dei paesi dell'Asia estremo-orientale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale*, cit., p. 244.

¹³¹ PANATTONI, cit., p.253; C. CURRELI, *La controversa responsabilità del gestore di un sito web, in caso di diffamazione commessa da terzi*, in *Resp. Civ. prev.*, 2017, 5, pp. 1648 ss.

¹³² Ad es. CURRELI (ibid.) parla di pluralità di reati <<*integrati dalla ripetuta trasmissione del dato e riuniti in continuazione*>>. Tuttavia è l'A. stesso a riconoscere che risulta difficile configurare un'azione umana ripetuta nel tempo, quando è il sistema informatico a determinare questi effetti di permanenza e continuazione.

¹³³ *Caso Delfi v. Estonia*, 16 giugno 2015, www.echr.coe.int

pubblicazione o rimuovere i contenuti illeciti, le ripercussioni della pronuncia di condanna al risarcimento del danno sul modello economico prescelto dall'intermediario.

Sulla base di tale principio, la Corte ha sancito la responsabilità di un *hosting provider* estone, per non essere intervenuto autonomamente a rimuovere determinati commenti postati da alcuni utenti, che incitavano all'odio e alla violenza. Ciò in assenza di segnalazione alcuna.

Giacché il caso riportato non rappresenta un *unicum*¹³⁴, si condividono le preoccupazioni che parte della dottrina nutre negli effetti di tale presa di posizione, indifferente alla normativa cogente. L'approccio della Corte di Strasburgo, infatti, *<<finisce per determinare livelli di incertezza, che non contribuiscono a favorire l'adozione, da parte degli operatori, di misure condivise, ed economicamente sostenibili, efficaci sia rispetto alla prevenzione degli illeciti, sia con riguardo alla tutela della libertà di espressione in Internet. Ed inoltre attribuisce ai giudici nazionali una discrezionalità interpretativa, e dunque decisionale, che non salvaguarda il principio di certezza del diritto, finendo per consentire disparità molto gravi tra operatori di nazioni diverse e persino tra operatori della stessa nazione>>*¹³⁵.

Infine, occorre tener presente che il comma analizzato, sebbene sia riferito a tutti i prestatori, acquista rilievo per la maggior parte dei casi verso gli *hosting provider*. Questo perché i prestatori di *mere conduit* e *caching* non sono tenuti ad attivarsi neanche su comunicazione dell'utente, avendo come unico interlocutore l'autorità giudiziaria – e quindi essendo responsabili esclusivamente per l'inosservanza dei dettami di questa.

¹³⁴ Ad es. *Phil v. Sweden*, 9 marzo 2017; *Tamiz v. UK*, 19 settembre 2017.

¹³⁵ F. DI CIOMMO, *Oltre la direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità del provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea*, cit., p. 2078.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Il comma in esame disciplina gli obblighi dei *provider* nei confronti delle pubbliche autorità. La lettera a) prescrive il contatto *motu proprio* dell'intermediario con lo Stato, viceversa la lettera b) prescrive la condotta da tenere qualora siano le autorità a rivolgersi al prestatore.

Riguardo alla prima prescrizione, essa descrive come il prestatore, nel mero caso di sospetto di attività o contenuti illeciti riguardanti un suo utente, debba informare l'autorità giudiziaria. L'aggettivo "presunta" lascia pensare che la *disclosure* del prestatore si possa pretendere quand'anche il sospetto di illiceità di un contenuto non superi ogni ragionevole dubbio, che ne giustifichi l'ulteriore obbligo di rimozione. I compiti informativi del *provider* <<per un verso rivestono un carattere latamente poliziesco, per l'altro non valgono a trasformare un privato in un organo di polizia o addirittura in un'autorità giudiziaria>>¹³⁶.

Tale obbligo di condotta è da ritenersi inserito nel quadro della responsabilità dell'*hosting provider*, ma non con riguardo ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 d.lgs. 70/03. Infatti, per gli altri prestatori non vi è alcun canale di input informativo, se non quello dell'ordine dell'Autorità. Conseguentemente, la disposizione applicata a tali soggetti implicherebbe

¹³⁶ CALDIROLA D., IACOVELLI D., *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008, p. 122.

che essi, avendo avuto notizia di un illecito perpetrato a mezzo del loro servizio da parte di un utente, ne diano comunicazione all'autorità, pur non essendo tenuti a compiere alcuna azione per reprimerlo – se non su successivo ordine.

La disposizione ha comunque carattere generale e sussidiario: si pensi ad esempio all'articolo 14-ter della legge n. 38 del 2006, che prevede, per i (non meglio specificati) fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, l'obbligo di segnalare qualsiasi sospetto di materiale pedopornografico al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete.

L'articolo 17, 2 comma, lett. b codifica un obbligo pleonastico. Poiché la richiesta dell'Autorità di solito riveste l'*habitus* dell'ordine, è chiaro che i prestatori debbano adempiere, a pena di sanzioni penali e/o amministrative, a seconda del contesto e dell'Autorità richiedente.

L'inosservanza del dettame è fonte anche di responsabilità civile: il soggetto, infatti, *<<con la sua condotta negligente, garantisce implicitamente l'anonimato, che funge manifestamente come schermo all'individuazione del responsabile dell'illecito e non può invocare a sua discolta una situazione della quale è artefice e che si riverbera direttamente – in termini di aumento del rischio – anche sul nesso di causalità>>¹³⁷.*

In base al terzo e ultimo comma dell'articolo 17, infine, il prestatore è *civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un*

¹³⁷ RICCIO G.M., *Diritto all'anonimato e responsabilità del provider*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002, p. 37.

terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

A chiusura dell'articolo il legislatore ha sanzionato l'inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 2 lett. a e b con la responsabilità civile.

Riguardo al primo periodo, che si riferisce alla lett. b, risulta perfettamente in linea con il regime dell'intero decreto, in quanto l'inosservanza dell'ordine dell'autorità implica dolosa consapevolezza dell'illecito e della sua perpetrazione, e quindi *ipso facto* responsabilità concorsuale.

Sul secondo periodo invece, che abbraccia l'ipotesi in cui il prestatore non informi l'autorità, sorgono dubbi. Se il prestatore di hosting infatti, notiziato dell'illecito, lo rimuove, risulta esente da responsabilità, ai sensi dell'articolo 16 – a prescindere dall'informazione trasmessa all'Autorità.

I prestatori di *caching* e di *mere conduit*, addirittura, non sono responsabili in alcun modo se passivi, né tenuti ad attivarsi.

Per questo, la lettura più coerente di questa disposizione – una responsabilità civile non meglio qualificata¹³⁸ – è che, qualora il prestatore non informi l'autorità giudiziaria di un illecito di cui è a conoscenza, egli potrà essere ritenuto responsabile in concorso, ma ex art. 2043 c.c. Così, il danneggiato dovrà provare a) la conoscenza dell'illecito da parte del prestatore, con le criticità connesse se questi rientra negli artt. 14 e 15 d.lgs. 70/03; b) l'omessa comunicazione all'autorità, ovvero il ritardo; c) il danno subito; d) il nesso di causalità tra l'omissione o il ritardo e il danno.

3.4.2 OBBLIGHI EX POST. REPRESSIONE E PREVENZIONE DELLA REITERAZIONE DELL'ILLECITO.

Lo scopo della seguente sezione è quello di fare chiarezza sugli ulteriori obblighi dei prestatori, elaborati dalla giurisprudenza nel silenzio della legge.

¹³⁸ D'ARRIGO, *cit.*, p. 43.

Con riferimento al prestatore di *hosting*, una volta reso edotto dell'illiceità di un contenuto che ospita, egli non solo è tenuto a rimuoverlo, ma anche ad assicurarsi che la violazione non si ripeta. In caso contrario, si esaspererebbe il ruolo attivo che l'utente deve tenere per tutelare i propri diritti, violando il principio di correttezza tra le parti. Ad avviso della giurisprudenza, *quando il titolare di un diritto d'autore abbia indicato ad un hosting provider che il contenuto di un Url viola i suoi diritti e l'Isp lo abbia rimosso, il medesimo Isp ha un obbligo generale di rimuovere il medesimo contenuto quando questo venga rimosso in linea in tutto o in parte, senza che il titolare dei diritti abbia un onere di riavviare il procedimento della diffida previa: e la relativa responsabilità dell'Isp nei confronti del titolare è quella del c.d. contatto sociale e dei corrispondenti obblighi di protezione dei diritti altrui*¹³⁹.

Con riguardo alla generalità dei prestatori, un altro punto chiarito in sede pretoria riguarda gli effetti dell'ordine giudiziale di condanna (di merito o cautelare). Il punto è se esso valga anche come ingiunzione a impedire che l'illecito censurato possa nuovamente ripetersi in futuro.

Occorre premettere che la Corte di Giustizia ha chiarito che il divieto imposto agli Stati membri di imporre un obbligo di sorveglianza preventivo e generale non riguarda gli obblighi di sorveglianza di tipo special-preventivo, relativi a casi di violazione di diritti specifici¹⁴⁰. Può essere quindi ragionevole attendersi da un prestatore una condotta di prevenzione di uno specifico illecito.

Se l'ordine specifico proviene da un'inibitoria, altro fattore da considerare è la natura di questa azione: infatti, se si limitasse a far cessare un illecito richiedendo nuovamente la cognizione di un giudice allorquando esso si verifici nuovamente, sarebbe un provvedimento *inutiliter dato*. Lo scopo

¹³⁹ Trib. Torino, ord. 3 giugno 2015, *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Diritti d'autore*, nn. 128, 129.

¹⁴⁰ caso C-314/12, UPC Telekabel.

dell'inibitoria, infatti, è <<la rimozione della situazione anti giuridica che viene ad ostacolare il pieno raggiungimento dell'interesse specifico normativamente protetto, cioè quello di eliminare il fatto che cagiona il danno nonché quello di evitare che l'evento dannoso possa ripetersi>>¹⁴¹.

Il comando giudiziale dev'essere inteso nella sua accezione dinamica, cosicché *i provider coinvolti nel relativo procedimento giudiziario sono tenuti, de futuro, ad attivarsi per rendere non fruibili attraverso i propri servizi online i contenuti oggetto dell'ingiunzione anche se spostati, o comunque presenti in pagine o anche siti Internet (c.d. alias) diversi da quelli originariamente colpiti dall'ingiunzione, sempre che l'interessato, di volta in volta, segnali ai provider quali contenuti considerare*¹⁴².

Per ogni *provider*, rimuovere o disabilitare l'accesso a un contenuto illecito a seguito di una condanna è un atto dovuto, così come lo è quello di assicurarsi che non si possa più fruire di esso – o perlomeno sia molto difficile, quand'anche cambi posizione o si ripeta a distanza di tempo, ma rimanga pur sempre accessibile nel corso della fruizione del proprio servizio.

3.5 I regimi di responsabilità alternativi.

Accanto al regime di responsabilità speciale previsto dal d.lgs. 70/03, convivono il regime di responsabilità comune, applicabile nei confronti dell'ISP attivo, e il regime di responsabilità oggettiva, proprio dell'editore *on-line*.

¹⁴¹ FINOCCHIARO G., *cit.*, p. 100.

¹⁴² Trib. Milano, ord. 12 aprile 2018, *Riv. Internet*, 2019, 105.

3.5.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ COMUNE.

Se l'*Internet Service Provider* viene ritenuto "attivo", non essendo applicabile il d.lgs. 70/03, occorre capire come sia possibile applicare il regime di responsabilità comune, seppur in un ambito così specifico. Inoltre, visto che nella norma spicca il *favor* verso l'attività di *provider* passivo, ci si chiede come la responsabilità comune possa implicare un regime più sfavorevole, pur senza sconfinare nella *strict liability*.

Nel silenzio normativo e in assenza di significativi orientamenti giurisprudenziali, viene in aiuto l'*obiter dictum* di una recente pronuncia¹⁴³ della Suprema Corte, in cui si fa riferimento al problema. Secondo i giudici, la distinzione tra *hosting provider* attivo e passivo <<può agevolmente inquadrarsi nella tradizionale teoria della condotta illecita, la quale può consistere in un'azione o in un'omissione, in tale ultimo caso con illecito omissivo in senso proprio, in mancanza dell'evento, oppure, qualora ne derivi un evento, in senso improprio; a sua volta, ove l'evento sia costituito dal fatto illecito altrui, si configura l'illecito commissivo mediante omissione in concorso con l'autore principale. La figura dell'*hosting provider* attivo va ricondotta alla fattispecie della condotta illecita attiva di concorso>>.

La Corte spiega così la dinamica della responsabilità in concorso, commettendo tuttavia una svista nel descrivere l'*hosting* attivo. Infatti, pur essendoci due regimi di responsabilità differenti, il fatto materiale che può implicare la responsabilità del prestatore si riassume pur sempre in una singola omissione, a fronte del fatto commissivo dell'utente. La nozione di "attività" investe soltanto la categorizzazione dell'operatore, e non l'accezione naturalistica della condotta, che rimane pur sempre omissiva (salvo che il soggetto non coincida con il *content provider*, che materialmente carica *on-line* l'informazione). Per questo, la figura

¹⁴³ Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

dell'*hosting provider* attivo, così come di quello passivo, andrà ricondotta pur sempre alla condotta illecita omissiva di concorso.

La differenza tra azione ed omissione, nella responsabilità aquiliana, è <<*una differenza tra un sistema che riposa su una clausola generale, ed uno che invece risiede in un insieme di previsioni speciali, ognuna avente una propria fattispecie: l'azione illecita riposa sulla regola generale dell'art. 2043 c.c.; le omissioni sono rilevanti solo se costituiscono violazione di specifici e tipici doveri di agire, espressi in singole norme o in singole fonti dell'ordinamento*>>¹⁴⁴.

Il d.lgs. 70/03, quando descrive la responsabilità degli ISP, codifica le precise condotte da tenere per essere esenti, che nella responsabilità civile si riassumono nello standard di diligenza da tenere perché non vi sia colpa¹⁴⁵. Sono tuttavia indicate solo le norme di comportamento per gli ISP passivi, mentre per gli altri si deve solo supporre che gli obblighi siano più stringenti, ma la responsabilità sia pur sempre per colpa. È assunto pacifico infatti che l'assenza di un obbligo di sorveglianza *ex ante* sia valido per tutti i prestatori¹⁴⁶.

Per i prestatori di *mere conduit* e di *caching* (attivi), si potrebbe ipotizzare l'estensione del regime speciale previsto per l'*hosting* passivo, e dunque imporre loro di attivarsi qualora un utente abbia dato notizia di un illecito. Se così fosse, l'ISP attivo sarebbe responsabile in concorso omissivo se non rimuove senza ritardo i contenuti oggetto di segnalazione.

Sull'*hosting provider* attivo, invece, sorgono maggiori perplessità. Difficile delineare maggiori obblighi per questo tipo di intermediario, che non vi siano già nel d.lgs. 70/03, ad eccezione di quello di sorveglianza *ex ante*.

¹⁴⁴ CRICENTI, *cit.*, 2002, pp. 2 ss.; ALPA, *Il problema della atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979, pp. 136 ss.

¹⁴⁵ In questo senso RICCIO, *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002, pp. 59-60.

¹⁴⁶ Trib. Roma, 27 aprile 2016, n. 8437.

Per questo, sorgono dubbi circa l'utilità della bipartizione ISP attivo/passivo (v. cap. 4), anche in ragione della difficoltà di rinvenire un regime di responsabilità alternativo ad uno progettato *ad hoc*. Una corte di merito¹⁴⁷, dovendo giudicare sulla responsabilità di un *hosting provider* attivo, ha affermato che *<<non può escludersi una sua responsabilità ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, della quale deve pertanto rispondere se non si attiva per rimuovere gli stessi e prosegue invece nel fornire gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita>>*.

In altre parole, il giudice ha richiamato, in maniera occulta, i canoni dettati dall'articolo 16 d.lgs. 70/03 per valutare la colpa del *provider*, sancendo la sua responsabilità per non essersi attivato dopo aver avuto notizia dell'illecito.

La Suprema Corte stessa riconosce le difficoltà di coordinamento tra la normativa europea e il "diritto comune" richiamato, quando nella medesima sentenza sopra riportata osserva che *<<nell'esigenza di trovare una nuova dogmatica universalmente fruibile, oltre le dogmatiche municipali, gli esponenti dell'accademia e delle corti, nei rispettivi ruoli, sono chiamati a preservare il valore della certezza del diritto: il che passa anche attraverso la riconduzione ad un sistema efficiente delle norme di derivazione europea>>*.

3.5.2 LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

La responsabilità oggettiva alloca le conseguenze patrimoniali negative di un illecito in capo ad un soggetto, che non risponde per colpa, bensì "oggettivamente", ossia per il solo fatto di essere in una particolare posizione giuridica. Chi ha cagionato il danno (o ha concorso al suo

¹⁴⁷ V. nota precedente.

verificarsi) ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa: anche se, al momento del fatto, ha usato diligenza, prudenza, perizia¹⁴⁸.

L'unica prova liberatoria, da molti ritenuta *diabolica*, è l'aver adottato tutte le misure idonee - anche se estremamente onerose - ad evitare il danno (2050 c.c.); se, ciò nonostante, l'evento dannoso si è ugualmente verificato, esso apparirà un evento inevitabile e, perciò, fuori dal nesso di causalità con l'attività esercitata¹⁴⁹.

Un cenno merita il ruolo della responsabilità oggettiva dei prestatori di servizi internet, che, in virtù della direttiva europea 2000/31, occupa ormai spazi sempre più angusti. Prima delle varie normative *ad hoc*, tuttavia, non sono mancati i casi di applicazione di questo regime.

In America è molto noto il caso, risalente al 1995, Oakmont vs Prodigy (quest'ultimo è l'ISP). I giudici ritennero il *provider* responsabile in concorso, sull'assunto che questi dovesse controllare i siti a cui dava accesso, per non rispondere dei materiali illeciti in essi ospitati¹⁵⁰. Il ragionamento della corte fu di equiparare il *provider* ad un editore poiché questi aveva predisposto dei sistemi di controllo – seppur non così efficaci, e quindi si era “autoqualificato” come tale. Sembra quasi che i giudicanti avessero elaborato un prototipo di “*provider* attivo”.

L'applicazione della *strict liability* causò numerose proteste da parte degli operatori del settore per la potenziale onda di *overdeterrence* che si stava creando, arrestata poi dal DMCA.

Anche il panorama italiano ha visto casi di questo tipo, prima della direttiva europea. L'andamento giurisprudenziale era altalenante, tra chi negava la responsabilità del *provider*, chi la ammetteva per colpa, e chi lo equiparava all'editore. Riguardo a quest'ultimo caso, si segnalano due decisioni.

¹⁴⁸ GALGANO, *Diritto privato*, XVI ediz., CEDAM, 2013, p. 383.

¹⁴⁹ GALGANO, *cit.*

¹⁵⁰ M. DE CATA, *La responsabilità civile dell'Internet Service Provider*, 2010, p. 107.

Nella prima, più risalente, si dichiara il *provider* responsabile per colpa, sebbene dietro il percorso logico della corte si possa ravvisare una responsabilità oggettiva mascherata. Infatti, il prestatore è giudicato responsabile in concorso con l'utente, in un caso di contraffazione di marchio, per *culpa in vigilando*, sull'assunto che sul *provider* gravi un <<obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno distintivo usato dall'inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio>>¹⁵¹.

Nella seconda sentenza, del 2001, viene riconosciuto l'obbligo del *provider* di vigilare sulle informazioni che tratta, in quanto corresponsabile dei danni cagionati dagli utenti. Tale regime viene giustificato in ragione della sua collocazione nel generale rischio d'impresa dell'imprenditore telematico¹⁵².

Attualmente, visto il rilievo che assume il divieto di obbligo di sorveglianza *ex ante* per i *provider*, la responsabilità oggettiva trova spazio solo quando essi rivestano anche la qualifica giuridica di giornali *on-line*. In tal caso, poiché i contenuti sono soggetti a previa approvazione, e possono essere caricati solo da un determinato numero di soggetti, il regime trova la sua *ratio*, seppur con strascichi derivanti dalla difficile convivenza tra *strict liability* ed imputazione di responsabilità in concorso nell'illecito penale¹⁵³.

3.6 Considerazioni interlocutorie.

Nel corso del capitolo si è cercato di individuare i punti pacifici e quelli problematici della responsabilità civile degli *hosting provider*.

¹⁵¹ Trib. Macerata, ord. 2 dicembre 1998.

¹⁵² Trib. Bologna, 26 novembre 2001.

¹⁵³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, 2014, pp. 683 ss.

Il primo *punctum dolens* è la distinzione che il giudice deve fare tra *hosting* passivo e attivo, ai fini dell'applicazione o meno del d.lgs. 70/03. Tale operazione è tutt'altro che agevole, per l'incertezza dei parametri che il giudicante deve adottare in fase di sussunzione. Ad esempio, in un caso si è giunti a rilevare la non passività del *provider* principalmente perché il servizio offerto era remunerato sia dagli utenti che dalle pubblicità ospitate¹⁵⁴.

Anche se recentemente la Cassazione ha elaborato degli "indici di interferenza"¹⁵⁵, funzionali ad aiutare il giudice nella sua valutazione, le preoccupazioni non sembrano svanire, considerando l'eccessiva generalità dei canoni individuati.

Non si vuole inferire che il prestatore debba essere de-responsabilizzato: semplicemente non si coglie la ratio di differenziare due regimi di responsabilità, piuttosto che optare per un approccio unitario, come suggeriscono le prospettive *de jure condendo* (v. cap. 4).

Il secondo punto è il sistema di responsabilità attualmente in vigore per gli ISP passivi e per gli ISP attivi: per i primi, un sistema ispirato al *notice and take down* americano, ma che, a ben vedere, presenta più differenze che analogie rispetto ad esso; per i secondi, l'enorme problema di applicare la responsabilità comune, senza finire per applicare il d.lgs. 70/03 senza menzionarlo.

Infine, una considerazione sul divieto per gli Stati Membri di obbligare gli ISP ad un controllo *ex ante* sulle informazioni che trattano. Una nuova svolta

¹⁵⁴ Trib. Roma, 15 luglio 2016, n. 14279, che ha ritenuto il provider responsabile perché a) fornisce il suo servizio a pagamento; b) guadagna dalla pubblicazione dei banner; c) i contenuti erano ordinati e catalogati in specifiche categorie.

¹⁵⁵ per Cass. 7708/19, gli elementi da accertare in concreto sono, <<a titolo esemplificativo e non necessariamente tutti compresenti, le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione di contenuti da parte di utenti indeterminati>>.

da percorrere potrebbe essere quella di mantenere ben saldo il divieto utilizzare la responsabilità oggettiva, pur senza escludere che si possa in qualche modo vigilare sui contenuti. La nuova sfida è quindi quella di elaborare un nuovo modello di diligenza degli ISP, che tenga conto della libertà di espressione, del progresso tecnologico ma anche del numero di illeciti commessi via *web*, sempre crescente.

Il rischio è che il sistema attuale possa avere un effetto di *underdeterrence* verso i prestatori di servizi internet: se lo standard di diligenza fissato diventa obsoleto, e quindi più basso di quanto dovrebbe essere, <<*providers, non temendo alcuna forma di sanzione, non cercano di ampliare il bagaglio di conoscenza e la panoplia dei possibili strumenti tecnici, finalizzati a rendere più sicura l'attività probabilmente fonte di danno (...), disinteressandosi di quanto avviene all'interno dei loro servers*>>¹⁵⁶.

Un correttivo sarebbe quello di elaborare un concetto di PMI, ossia "piccolo e medio ISP", e distinguerlo dagli altri, applicando ad esso un regime che punti ad esonerarlo dalle responsabilità. Gli "indici" utilizzabili sarebbero molto più agevoli, come il numero di visite giornaliere o di utenti, ma anche la capacità economica del gestore.

Attualmente, infatti, è *hosting provider* ai sensi del d.lgs. 70/03 sia un operatore intercontinentale come Facebook che un gestore di un più modesto *blog*. Un obbligo per quest'ultimo di controllare ed eventualmente eliminare i commenti presupporrebbe un controllo continuo sul materiale immesso nel sito, che è nella maggior parte dei casi impossibile¹⁵⁷ (in assenza di costose tecnologie automatizzate).

¹⁵⁶ RICCIO, *cit.*, p. 72; anche PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, p. 32.

¹⁵⁷ CUNIBERTI M., *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008, p. 233.

Solo così si potrà ragionare su come responsabilizzare i *provider*, basandosi sul fatto che coloro che soggiaceranno alla norma ben potranno adattarsi a maggiori prescrizioni, in virtù degli *asset* di cui dispongono. Contemporaneamente, occorre rendere più consapevoli gli utenti del *web*, che molte volte cagionano danni a terzi per sconsideratezza nell'uso di tecnologie, i cui rischi non hanno ancora permeato la coscienza sociale.

Capitolo 4. Prospettive.

4.1 Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online. La comunicazione COM (2017) 555. 4.2. Una nuova rotta? La direttiva 2019/790. 4.2.1 Novità definitorie. 4.2.2 Il nuovo regime di responsabilità. 4.2.3 Ulteriori disposizioni di attuazione.

4.1 Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online. La comunicazione COM (2017) 555.

Negli ultimi tre anni tutte le criticità del sistema di responsabilità degli ISP hanno portato ad una presa di consapevolezza da parte dei vertici europei. Nel 2017 la Commissione ha emanato una comunicazione, esortata dal Parlamento a formulare proposte per rafforzare le misure di contrasto ai contenuti illegali e nocivi online¹⁵⁸.

La Commissione si prefigge l'obiettivo di fornire degli orientamenti e dei principi *affinché le piattaforme online intensifichino la lotta contro i contenuti illegali online in cooperazione con le autorità nazionali, gli Stati membri e i portatori d'interessi pertinenti*. L'approccio è duplice: da un lato, dissipare le preoccupazioni circa la rimozione di contenuti leciti dal web, e quindi sulla salvaguardia della libertà d'espressione; dall'altro, un impegno a contrastare i materiali illeciti e nocivi, cause di danni soprattutto ai minori. L'oggetto della comunicazione è circoscritto ai contenuti illegali su internet, ma la Commissione menziona anche i contenuti "nocivi", che definisce genericamente *non necessariamente illegali ma potenzialmente nocivi, come le notizie false o i contenuti nocivi per i minorenni*. La Commissione si riferisce a tutti quei materiali che circolano online che cagionano danni *sine iniuria*, prime fra tutte le *fake news*.

¹⁵⁸ Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 giugno 2017, sulle piattaforme online (2016/2274(INI)).

La questione è di estrema complessità per essere trattata in questa sede, perché la compressione della libertà di espressione per riparare un danno *non iniuria datum* è operazione che richiede enorme raffinatezza giuridica per passare il vaglio di costituzionalità.

Tornando alla comunicazione, essa si riassume in tre nuclei concettuali: individuazione e segnalazione dei contenuti illegali, rimozione di questi, prevenzione della loro ricomparsa.

La prima questione riguarda l'individuazione dei contenuti illegali sul *web*. Si sottolinea la necessità di un dialogo costante tra l'autorità giudiziaria e gli ISP, nella forma di una cooperazione *nell'intero ciclo di governance dei contenuti*. Anche se la Commissione non ne fa cenno, per arrivare ad un livello di così leale collaborazione tra gli Stati e gli intermediari, la trasparenza e la fiducia reciproca devono essere alla base. Difficile immaginare tale modello di *governance* condiviso, vista la poca compliance degli operatori in settori inevitabilmente collegati, come quello della gestione dei dati personali ovvero il tributario.

La "caccia" ai contenuti illeciti non consiste solo nella collaborazione Stato-ISP, ma trova un forte supporto anche nelle segnalazioni dei privati. A tal proposito, la Commissione suggerisce di istituire una corsia privilegiata di *notification*, riservata a "segnalatori attendibili", definiti come *entità specializzate dotate di competenza specifica nell'identificazione di contenuti illegali e di strutture dedicate per l'individuazione e l'identificazione di tali contenuti online*. Un progetto molto ambizioso, visti i rischi connessi ad assegnare in maniera ufficiale, a privati, l'attività di *rating*. Né convince il tautologico assunto della Commissione secondo cui, in caso di abuso, *il privilegio dello stato di segnalatore attendibile dovrebbe essere rimosso*.

Riguardo alle segnalazioni da parte dei comuni privati, la Commissione raccomanda di rendere più semplici i meccanismi di *notification*, nonché di renderli disponibili anche agli utenti non registrati che, pur non utilizzando

la piattaforma, siano danneggiati dai contenuti ospitati al suo interno. Trattasi della tutela del *bystander*, che dovrebbe essere in primo piano assieme a quella del minore, poiché vi è un danno ricevuto senza alcuna preventiva accettazione del rischio: per l'utente non registrato, perché estraneo al circuito; per il minore, perché dalla ridotta capacità di intendere e di volere.

Riguardo agli utenti registrati, secondo la Commissione essi non dovrebbero essere obbligati a rivelare la loro identità per segnalare un contenuto indesiderato, ed essere incoraggiati a servirsi dei segnalatori attendibili. Un controllo diffuso, tuttavia, potrebbe essere più efficace (e più imparziale): l'importante non è tanto l'assenza dell'obbligo, per gli utenti, di rivelare la propria identità, ma che gli ISP, pur resi edotti di tale informazione, garantiscano di non divulgarla - come avviene in un qualsiasi rapporto giuridico connotato da segreto professionale.

Tenuto conto dell'assenza di un generale obbligo di sorveglianza a carico dei *provider*, nella comunicazione in oggetto si auspica per gli ISP l'adozione di misure proattive efficaci volte a rimuovere i contenuti illeciti, senza che ciò comporti la qualifica di *provider* attivo, e conseguentemente la perdita del beneficio di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31. Questa precisazione potrebbe essere un primo passo verso il superamento della sistematica *hosting* attivo/passivo, unitamente alla nuova direttiva sul diritto d'autore (v. par. 2). Le misure proattive a cui la Commissione fa riferimento sono le tecnologie già in uso su alcune piattaforme, come il filtraggio dei metadati, l'indirizzamento calcolato o la marcatura dei contenuti (*fingerprinting*).

Il secondo punto della comunicazione inerisce alla rimozione dei contenuti. L'attività degli ISP dovrebbe articolarsi in rimozione senza indugio dei materiali illeciti e conservazione della prova, al fine di agevolare le competenti autorità inquirenti nell'incolpazione del *content provider*.

Nei casi poco dubbi, la Commissione ritiene possano essere particolarmente efficaci i meccanismi di cancellazione o sospensione dei contenuti completamente automatizzati.

La comunicazione evidenzia anche le lacune degli ISP in fatto di trasparenza procedimentale. Per quanto riguarda gli obblighi *ex ante*, questi dovrebbero *spiegare, nelle loro condizioni del servizio, in modo chiaro, facilmente comprensibile e sufficientemente dettagliato, la loro politica sui contenuti che disciplini il trattamento sia dei contenuti illegali sia dei contenuti che non rispettano le condizioni del servizio della piattaforma*, mentre, con riferimento agli oneri *ex post*, si parla di rendere ostensibili *relazioni sulla trasparenza che contengano informazioni sufficientemente dettagliate sul numero e il tipo di segnalazioni ricevute e azioni intraprese, nonché il tempo dedicato al trattamento, così come la fonte della segnalazione*.

Sarebbe anche utile che qualche Autorità o Garante, provvisto di poteri consultivi e sanzionatori, intervenga qualora tali obblighi non siano rispettati, ovvero quando emergano dati di una *performance* deludente, oltre la soglia di tollerabilità.

Riguardo alla gestione delle segnalazioni, la Commissione auspica che sia rispettato il diritto di replica del segnalato attraverso la predisposizione di meccanismi di *counter-notification*, e che la valutazione sia affidata ad organismi esterni di composizione stragiudiziale delle controversie, ovvero gestita dagli ISP stessi. In maniera forse un po' troppo concisa la Commissione si preoccupa dei casi di abuso di *notification* o *counter-notification*, suggerendo di scoraggiare il segnalante con la previsione, in caso di elevata quantità oppure infondatezza delle segnalazioni, dell'abbassamento della priorità delle stesse.

I casi di abuso dovrebbero essere ben delineati. Bene sanzionare l'infondatezza di una segnalazione nel senso di una manifesta inammissibilità (e quindi effettuata con dolo o colpa grave), senza

sconfinare in una generica pena per la soccombenza, che scoraggerebbe il controllo diffuso che si vuole spronare.

L'ultimo argomento trattato nella comunicazione è la prevenzione della ricomparsa di contenuti illegali, che *una volta individuati e rimossi, non dovrebbero ricomparire online*.

Oltre al tenere traccia dei contenuti eliminati per individuarli immediatamente qualora dovessero riapparire sulla piattaforma, la misura potenzialmente più efficace si riassume nella sospensione o eliminazione dell'*account* dell'utente trasgressore recidivo.

Se può apparire unanime il desiderio di poter godere di un servizio *online* senza noie causate da utenti poco inclini alla civile convivenza sul *web*, bisogna che vi sia un serio intervento da parte delle istituzioni, onde evitare pericolosi effetti collaterali. Un processo del genere, infatti, portato agli estremi, potrebbe condurre ad una selezione avversa, ossia all'apertura di un nuovo mercato, costituito dall'apertura di spazi appositi in risposta all'ampia domanda di poter caricare contenuti illeciti *online* in maniera indisturbata. Una vera e propria ghettizzazione digitale, che richiede una vigilanza della polizia, coordinata a livello internazionale, poiché si tratta di un picco di illeciti online commessi in una zona franca, senza alcun tipo di monitoraggio. Un ambiente favorevole, ad esempio, alla crescita delle mafie all'interno del *web*, con effetti che, a lungo andare, diverrebbero molto difficili da smantellare.

4.2 Una nuova rotta? La direttiva 2019/790.

Dopo la proliferazione di raccomandazioni, pareri e comunicazioni come quella poc'anzi riportata, assieme alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM/2016/0593 – *final*, il 17 aprile 2019 è stata

emessa la direttiva 2019/790 *sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale*.

Lo scopo del provvedimento è di *armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti* (articolo 1, par. 1, I periodo).

A tal fine, il legislatore europeo decide di optare per una *policy* molto simile a quella americana, nel senso di regolare la responsabilità degli ISP in maniera differente, a seconda del diritto leso: così, per i diritti della personalità rimarrà interamente cogente la direttiva 2000/31, mentre, per il diritto d'autore – alle condizioni che si vedranno, e quando il provvedimento sarà completamente attuato – si applicherà la presente normativa.

Nella precedente proposta di direttiva non era contemplato alcun riferimento circa la responsabilità degli ISP – che quindi appare come un *deus ex machina* nel presente atto. Inoltre, sembra che il legislatore, dopo aver compiuto un così rilevante cambiamento, abbia scelto di mantenere un profilo basso, confinando tutte le disposizioni rilevanti in un solo articolo del testo, nella parte finale. Il risultato è che la direttiva sul diritto d'autore è una costruzione impressionista, in cui la responsabilità degli ISP costituisce una pertinenza, sebbene di dimensioni uguali (se non superiori) alla struttura cui accede.

4.2.1 NOVITÀ DEFINITORIE.

Ancorché la direttiva richiami il concetto di servizio della società dell'informazione, così come formulato nella direttiva 2000/31, l'ambito di responsabilità speciale è circoscritto alla nuova figura del "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online", definito come *un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi*

quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro (articolo 2, par. 6, I periodo).

Cerchiamo ora di capire chi è il reale destinatario di tale atto normativo.

Il legislatore europeo cerca di meglio specificare l'ambito di applicazione, menzionando i soggetti esclusi, tuttavia solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo¹⁵⁹. Inoltre, considerando che la direttiva 2000/31 resta ancora il pilastro normativo principale in materia, sarebbe stato più opportuno adottare la terminologia ivi presente, per prevenire difetti di coordinamento. Poiché l'attività del prestatore ai sensi della direttiva 2019/729 è di "memorizzare" e "dare accesso al pubblico", si può subito escludere il *mere conduit*, in quanto tali verbi esprimono prerogative proprie dei prestatori di *caching* e di *hosting*. Dal momento che le opere a cui il prestatore dà accesso sono quelle *caricate dai suoi utenti*, si capisce come al centro della normativa in esame vi sia solo l'attività di *hosting*, giacché il destinatario di un servizio di *caching* non può caricare dei contenuti a mezzo di questo.

In definitiva, si può dire che i soggetti coinvolti nel nuovo regime delineato dalla direttiva 2019/729 siano tutti gli *hosting provider*, attivi o passivi (non vi è alcun riferimento a tale distinzione), che abbiano scopo di lucro e che ospitino in maniera rilevante contenuti protetti da *copyright*.

4.2.2 IL NUOVO REGIME DI RESPONSABILITÀ.

L'articolo 17 prescrive anzitutto che i prestatori che rendono disponibili al pubblico contenuti protetti debbano ottenere l'autorizzazione dai relativi

¹⁵⁹ Nella seconda parte del summenzionato par. 6 dell'art. 2, si legge infatti che *i prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.*

titolari dei diritti, ad esempio mediante un accordo di licenza. Tale autorizzazione si estende anche agli utenti *content provider*, qualora *non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi*, ossia per tutti i casi di normale fruizione del servizio Internet, con un profilo “*consumer*” e non “*business*”.

Solo con riguardo ai fatti illeciti occorsi nella divulgazione di materiali protetti dal diritto d'autore, la direttiva esclude testualmente per gli *hosting provider* l'applicazione dell'articolo 14 par. 1 dir. 2000/31 in favore dell'applicazione dell'articolo 17 par. 4, che qui si riporta:

Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e*
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,*
- c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).*

La direttiva introduce tre nuove condizioni di esonero di responsabilità, che l'*hosting provider* convenuto dovrà dimostrare in giudizio.

La lett. a non appare di così agevole interpretazione. Sembra che il legislatore abbia formulato un'ipotesi di *culpa in contrahendo*. Infatti, non ottenuta l'autorizzazione, qualora il titolare del diritto dell'opera agisca per

invocare la responsabilità dell'ISP che la ospita senza permesso, dovrà farsi *ex post* un giudizio sulla diligenza delle parti nelle trattative. Questo costituirebbe il punto d'incontro tra l'interesse a trarre il massimo lucro possibile dall'opera del titolare dei diritti, e quello del *provider* alla circolazione della stessa sulla propria piattaforma. Il tutto sotto la luce del superiore interesse alla circolazione e divulgazione delle opere. Il giudice dovrebbe quindi valutare se l'offerta dell'ISP è stata congrua (il più congrua possibile, visto l'inciso "massimi sforzi") e se il rifiuto del titolare del diritto d'autore derivi da condizioni obiettivamente svantaggiose, o al contrario si sostanzia in un ingiustificato rifiuto alla trattativa.

Con la lett. b si valuta la condotta dell'ISP volta ad evitare che appaiano sulla propria piattaforma dei contenuti precedentemente segnalati e rimossi, attraverso l'instaurazione di misure proattive. L'ultima parte della lett. c replica il medesimo concetto in maniera più concisa (*aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b*).

La diffida inviata all'ISP dal titolare del diritto leso dev'essere sufficientemente precisa, e quindi contenere *informazioni pertinenti e necessarie*.

Quanto alla lett. c, essa si riferisce alla capacità di intervento diretto dell'ISP, *ex post*, a seguito di segnalazione per rimuovere un contenuto presente sulla sua piattaforma. Non vi è menzione del giudizio sulla manifesta illiceità di cui alla direttiva 2000/31, essendo sufficiente una diffida da parte del segnalante *sufficientemente motivata*: un sistema più vicino al *notice and take down* americano. Al prestatore è richiesta un'azione tempestiva.

L'ultima parte, come già visto, ripete l'obbligo di adottare misure proattive di cui alla lett. b.

Secondo il successivo paragrafo, *per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di*

proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti: a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio, e b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci ed il relativo costo per il prestatore di servizi.

Lo scopo della disposizione è di fornire dei criteri oggettivi per guidare il libero convincimento del giudice nel valutare la condotta dell'ISP. Dalle varie circostanze elencate, solo a titolo esemplificativo (*tra gli altri...*), unitamente al chiaro riferimento ai costi, si evince che la responsabilità del prestatore è per colpa, e non oggettiva. In quest'ultimo caso, l'eccessiva onerosità dei mezzi non sarebbe una giustificazione, dovendosi in ogni caso adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Non si comprende perché non sia stato collocato in questa sede l'assunto di cui alla lett. a del paragrafo precedente (*i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione*). Sarebbe stato forse più opportuno inserirlo nel complesso degli elementi da valutare per il libero convincimento del giudice, piuttosto che ergerlo a causa di esonero di responsabilità, per rendere più delicato l'impianto, *ex abrupto*, di un "equo tariffario" delle opere protette all'interno di un libero mercato.

Un'importante innovazione della direttiva in esame è l'abbandono dell'attenzione sulla passività del provider, in favore di un interesse sulla sua posizione nel mercato, graduando in base ad essa la condotta pretesa. Due sono le categorie individuate, che saranno illustrate in ordine decrescente.

La prima categoria comprende i prestatori i cui servizi sono disponibili al pubblico dell'Unione Europea da più di tre anni, ovvero che abbiano un

fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro¹⁶⁰, o ancora il cui numero medio di visitatori unici mensili, calcolati sulla base del precedente anno civile, superi i cinque milioni. Per questi soggetti si applica il regime di responsabilità più gravoso, con la conseguenza che per tenersi indenni da responsabilità dovranno provare la concorrente sussistenza di tutte le condizioni di cui al par. 4 (lett. a, b e c).

La seconda categoria comprende i prestatori i cui servizi sono disponibili al pubblico dell'Unione da meno di tre anni, che hanno un fatturato annuo inferiore a dieci milioni di euro ed il cui numero medio di visitatori unici mensili sia inferiore a cinque milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile. Per costoro, le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 sono limitate alla conformità alla lettera a), unitamente alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti *web* tali opere o altri materiali.

Risulta apprezzabile questo tentativo, seppur ancora rudimentale, di cercare una nuova sistematica ai fini di individuare un sistema di responsabilità più efficiente. Emergono però due perplessità.

La prima investe il modo in cui si è proceduto a categorizzare i soggetti. La categoria beneficiaria del regime "lieve" non sembra disegnata per incontrare le esigenze dei *provider* minori, bensì come un'angusta anticamera dell'altra. Angusta, in quanto la concorrenza di tutti e tre i requisiti richiesti restringe notevolmente il campo dei soggetti ammessi. Anticamera, poiché il limite dei tre anni di esercizio è un inevitabile nastro trasportatore verso l'altra categoria, quand'anche, nei fatti, il prestatore sia rimasto "piccolo".

¹⁶⁰ Il fatturato è calcolato in conformità alla raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

La seconda preoccupazione inerisce al modo in cui si è scelto di alleggerire il regime di responsabilità dei piccoli prestatori. La differenza sostanziale, infatti, risiede esclusivamente nel fatto che per essi non vi sia l'obbligo di adottare misure proattive al fine di evitare la reiterazione dell'illecito sulla loro piattaforma. Nel corso della trattazione si è potuto comprendere come reprimere un illecito ed evitare che si ripeta rappresentino due facce della stessa medaglia, due aspetti inscindibili e necessari a tutela del diritto altrui. Per questo, con un regime così delineato si rischia che il beneficio che ne trarranno i piccoli prestatori si riveli nettamente inferiore al nocimento cagionato ai titolari di diritto d'autore.

4.2.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

Si riportano per completezza le ulteriori prescrizioni della direttiva, del cui rispetto saranno garanti gli Stati membri, considerate essenziali per il funzionamento del sistema nella sua globalità.

I prestatori dovranno fornire ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi (par. 8, Il comma).

I prestatori dovranno inoltre istituire un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati. I reclami saranno trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati dovranno essere soggette a verifica umana.

Gli Stati membri garantiscono altresì che siano disponibili meccanismi di ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie, in maniera

imparziale e comunque senza privare l'utente della posizione giuridica offerta dal diritto nazionale (par. 9).

Infine, a decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti, tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione dell'articolo 17, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4.

Conclusioni.

Si è giunti al termine del percorso.

È fondamentale riformare notevolmente i presupposti del rapporto tra fornitore di un servizio internet e utente, poiché tali interazioni sono divenute di una rilevanza tale da costituire un pilastro dell'economia, e dunque anche del diritto privato.

Vista la dimensione internazionale del settore, l'approccio normativo dev'essere (quantomeno) comunitario, per rendere l'imperatività delle disposizioni elaborate credibile ed efficace: non solo innanzi a imprenditori con capitali maggiori di quelli di singoli Stati, ma anche per gli utenti che, troppo sicuri di un insano anonimato, si abbandonano a condotte che ormai non possono più essere tollerate.

In virtù della completa ed efficace armonizzazione poc'anzi auspicata, il provvedimento più idoneo è il regolamento, come si è visto in materia di *privacy*, e non la direttiva, strumento ormai dall'efficacia esaurita in questo settore. Infatti, perché vi sia un'armonica disciplina, occorre una concentrazione delle conoscenze ed un impegno dei singoli Stati esclusivamente volto a reprimere gli illeciti: circostanza che non può verificarsi fintanto che rimangono margini di discrezionalità applicativa.

Non sembra urgente intervenire sulla categorizzazione operata dalla direttiva 2000/31, che può ancora operare da punto di partenza concettuale.

Riguardo ai prestatori di *mere conduit*, si potrebbe espungerli completamente dalla disciplina di corresponsabilità dei prestatori, fatto salvo quanto previsto per le inibitorie. Per i fornitori di accesso ad Internet è auspicabile una severa disciplina a tutela dei consumatori, in virtù del carattere prettamente oneroso dei servizi offerti e degli enormi guadagni conseguiti da microilleciti contrattuali, che troppo raramente vengono puniti

dalle Authority con sanzioni realmente retributive e deterrenti. Per i trasmettitori di informazioni, sarebbe opportuno costruire una disciplina organica a tutela del valore giuridico delle comunicazioni a mezzo di questi trasmesse, smantellando la centralità dell'attuale sistema postale. Con la conseguenza di costruire nuovi obblighi e responsabilità, maggiormente conformi alla natura dell'attività esercitata.

Quanto ai prestatori di *caching*, andrebbe considerata solo la parte di imprese con determinati requisiti di fatturato. A costoro si dovrebbe imporre di creare collettivamente una banca dati, a propria gestione e spese, a cui gli *hosting provider* comunichino senza indugio tutti i *link* dei contenuti segnalati come illeciti. Da quel momento, tutti i *caching provider* dovranno rimuovere dai loro indici quei contenuti, a pena di responsabilità concorrente con l'autore dell'illecito. L'*hosting provider* deve segnalare i *link* alla banca dati per non essere egli stesso responsabile.

I *caching provider* dovrebbero altresì istituire congiuntamente un fondo cauzionale. Qualora uno solo non si conformi alle modifiche dell'elenco, le Autorità saranno legittimate ad aggredire il fondo comune per risarcire i danni, versato da tutti i prestatori membri. Tale fondo dovrà essere sempre corrispondente al valore determinato dalla legge, di talché successivamente tutti i *caching provider* dovranno rifondere la differenza in parti uguali. È fatta salva la possibilità di regresso tra i singoli prestatori, che così avranno interesse a denunciare subito la condotta degli inadempienti, per evitare l'immediato sacrificio patrimoniale collettivo.

Questo, secondo lo scrivente, costituisce un decisivo passo in avanti rispetto a talune scelte, innovative ma timide, fatte dal legislatore come quella all'interno della legge 38 del 2006. Se, in base all'art. 14-quater, si positivizza l'obbligo per i prestatori di predisporre strumenti di filtraggio al fine di impedire l'accesso ai siti internet segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, se ne sanziona

l'inosservanza con una mera sanzione amministrativa – e non, più efficacemente, con la responsabilità civile.

In ultimo, la spinosa questione *hosting provider*. Una prima fascia di prestatori dovrebbe comprendere tutti coloro che svolgono tale attività da persone fisiche, in maniera non professionale o comunque con risultati economicamente trascurabili. Per costoro, sarebbe ragionevole imputare una responsabilità in concorso solo qualora, provata l'effettiva conoscenza di un contenuto, essi non lo abbiano rimosso in tempistiche ragionevoli.

Tale blando regime si giustifica nel *favor* verso la piccola attività digitale, vero emblema della libertà di espressione sul *web*.

I prestatori maggiori, costituiti in forma d'impresa, vantano milioni di utenti e un fatturato notevole (ai fini della cui definizione, dovrebbe essere data stima anche al valore della mole di dati personali degli utenti, non qualificati come beni pur costituendo <<*qualcosa che può essere considerato separato dalla persona cui si riferiscono e suscettibile di circolazione autonoma*>>¹⁶¹).

Si potrebbe ben ravvisare la fonte degli obblighi di tali prestatori nella natura della prestazione, e quindi nel suo corretto adempimento (*rectius*: adempimento con correttezza ai sensi dell'art. 1175 c.c.) nei confronti del destinatario del servizio – positivizzando una vera e propria responsabilità contrattuale. Un corretto adempimento della prestazione non consiste solo nell'erogazione di un servizio internet, ma anche nell'adozione di misure concrete affinché gli utenti possano subire il minimo danno possibile.

Instaurando una responsabilità di tipo contrattuale, l'attore dovrà solo provare l'oggettivo inadempimento perché si pretenda dal *provider* la

¹⁶¹ LIGI, *Il diritto alle vicende e la sfera della personalità*, nota a App. Milano 21.1.95, in *Foro it.*, 1955, I, pp. 392 ss.

dimostrazione dell'esatta diligenza tenuta – e quindi che il fatto dannoso non sia a lui imputabile.

È opportuno quindi che il prestatore instauri dei meccanismi di segnalazione (e contro-segnalazione) rapidi, chiaramente punendo gli abusi. Inoltre, l'Unione europea dovrebbe emanare, sentiti i tecnici del settore (ancor prima degli operatori), delle linee guida, inerenti agli algoritmi e le misure proattive che il progresso tecnologico ha raggiunto, e che è obbligatorio adottare. Non trattandosi di responsabilità oggettiva, è giustificata la mancata adozione di una misura in caso di eccessiva onerosità, tenendo conto del fatturato annuo medio del professionista.

Il rispetto delle linee guida può essere idoneo ad assolvere l'onere probatorio dell'ISP, ma non garantisce una totale esenzione da responsabilità, in quanto il danneggiato potrà provare con ogni mezzo che il *provider* avrebbe potuto impedire il fatto adottando altre misure. In tale ultimo caso, gli ulteriori accorgimenti suggeriti vittoriosamente dall'attore entrerebbero *de jure* negli standard ordinari.

La direttiva 2000/31 costruisce la responsabilità del provider in negativo. Il modello che si propone, invece, si orienta verso una piena regolamentazione dell'attività dell'ISP. Gli standard tecnici confluirebbero in atti di natura amministrativa, rendendo di fatto inutile una legge *ad hoc* sulla responsabilità del *provider*: basterebbe applicare gli articoli 1218 e 1176 c.c., utilizzando come chiave di lettura gli atti amministrativi che ricamano la diligenza professionale da rispettare. In tal modo, l'illecito eventualmente commesso dal *provider* diverrebbe omissivo apparente, *rectius* commissivo, perché pur in presenza di una materiale omissione, si tratterebbe di un "agire senza cautele". Si potrebbero così superare le critiche della dottrina alla attuale struttura della responsabilità del *provider*, basata sull'illecito omissivo.

Rimane arduo inquadrare il rapporto tra il terzo non utente danneggiato da un contenuto sulla piattaforma e il gestore di essa. In teoria, la

responsabilità dovrebbe avere titolo extracontrattuale, ma si potrebbe azzardare una strada alternativa. Con l'immistione dell'attività dei principali ISP nella vita della popolazione mondiale quasi nella sua interezza, si potrebbe ravvisare una posizione di garanzia (attratta quindi dall'art. 1218 c.c.) fondata sul c.d. "effetto di rete". In altre parole, se l'ISP è legato contrattualmente ad una quantità di persone, degna anche se rapportata all'intera popolazione di riferimento (europea, nazionale ovvero altrimenti determinata), dovrà garantire alla minoranza residua le medesime tutele previste per gli utenti – cosicché l'*animus contrahendi dell'extraneus* sia salvaguardato da valutazioni "difensive", che provocherebbero un inaccettabile squilibrio del sinallagma sottostante, spingendolo indebitamente a contrarre contro la sua (genuina) volontà.

Ad ogni modo, una misura semplice, efficace ed urgente è l'obbligo di chiedere, in fase di registrazione, su qualsiasi piattaforma (anche i piccoli *hosting provider*), il documento di identità, come già accade sui siti online di scommesse e giochi d'azzardo. In tal modo, si potrebbe precludere l'accesso definitivamente ai minori di anni 14, e risalire immediatamente all'identità dell'autore dell'utente in caso di abuso del servizio internet, in una efficace visione general-preventiva della questione¹⁶². Resterebbe salva la possibilità di utilizzare nella fruizione del servizio un *username* non corrispondente al vero nome, sicché l'anonimato sarebbe tale tra i privati, ma non innanzi alla richiesta delle Pubbliche Autorità, come normale prerogativa di uno stato di diritto. Non parrebbe sanzione troppo severa quella di imputare al *provider*, irrispettoso di tale accorgimento, qualsiasi fatto illecito commesso dagli utenti.

¹⁶² In questo senso, NATOLI R., *cit.*, p. 91.

È improprio definire conclusive tutte le idee sinora ventilate: ancora nulla può essere posto a chiusura di una *quaestio juris* così aperta e dibattuta, dalle notevoli implicazioni economiche e sociali. Nel giro di qualche anno, però, è legittimo aspettarsi una soluzione: di certo ai tavoli di discussione non si possono pretermettere le parti interessate, ma non andrebbero consultate senza un preventivo dibattito con le università, per esporre agli operatori un progetto con basi giuridiche solide e dall'inappellabile ragionevolezza.

Bibliografia.

ALPA G., *Il problema della atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979.

BIANCHI D., *Internet e il danno alla persona, i casi e le ipotesi risarcitorie*, Giappichelli, 2012.

BIAVATI P., *Argomenti di diritto processuale civile*, Bononia University Press, 2016.

BROCARDI.IT, *codice di procedura civile*, <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/>.

BUGIOLACCHI L., *I presupposti dell'obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell'hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 2.

CALAMANDREI P., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

CALDIROLA D., IACOVELLI D., *Sistema dei controlli e responsabilità del provider*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008.

CRICENTI G., *Il problema della colpa omissiva*, CEDAM, 2002.

COMANDÉ G., *Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggiore coordinamento*, in *Danno e resp.*, 2003.

CUNIBERTI M., *Disciplina della stampa e dell'attività giornalistica e informazione in rete*, in CUNIBERTI M., *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, 2008.

CURRELI C., *La controversa responsabilità del gestore di un sito web, in caso di diffamazione commessa da terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 5, p. 1648 ss.

D'ARRIGO R., *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Providers*, in *Dir. inf. n. 26*, Giuffrè, 2012.

DE CATA M., *La responsabilità civile dell'Internet Service Provider*, 2010, p. 107.

DI CIOMMO F., *Oltre la direttiva 2000/31/Cee, o forse no. La responsabilità del provider di Internet nell'incerta giurisprudenza europea*, in *Foro it.*, 2019, p. 2075 ss.

DONATO B., *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in *Dir. Informazione e informatica*, 1996.

FACCI G., *La responsabilità dei providers*, in BESSONE M., *Trattato di diritto privato, vol. XXXII*, Giappichelli, 2007.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, 2014.

FINOCCHIARO G., *La tutela cautelare e reintegratoria*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002.

GALGANO, *Diritto privato*, XVI ediz., CEDAM, 2013.

GAMBINI M., *La responsabilità civile dell'Internet provider*, in AA.VV., *L'informatica nel diritto*, supplemento al volume XXXVIII di *Giur. Merito*, 2006, 11.

GARDINI G., *Le regole dell'informazione. L'era della post-verità*, Giappichelli, 2017.

LESSING L., *Code and other laws in the Cyberspace*, New York, Basic Books, 1999.

LIGI F., *Il diritto alle vicende e la sfera della personalità*, nota a App. Milano 21.1.95, in *Foro it.*, 1955.

MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile, IV*, Giappichelli, 2007.

MONTERO E., *La responsabilité des prestataires intermédiaires de l'Internet sur le réseaux*, in A.A.V.V., *Le commerce électronique européen sur le rails?*, Buxelles, 2001.

NATOLI R., *Profili della diffamazione on line: spunti dall'esperienza statunitense*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002.

PADOLESI R., TASSONE B., *I giudici e l'analisi economica del diritto privato*, Bologna, 2003.

PANATTONI B., *Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell'ISP e meccanismi di notice and take down*, www.penalecontemporaneo.it/upload/3151-panattoni2018a.pdf.

PINO G., *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in *Danno e resp.*, 8; 9/2004.

PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, p. 32.

RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, in *Riv. Ital. Scienze giur.*, 1901, vol. XXXI.

RICCIO G.M., *Diritto all'anonimato e responsabilità del provider*, in NIVARRA L., RICCIUTO L., *Internet e il diritto dei privati, persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, 2002.

RICCIO G. M., *La responsabilità civile degli internet providers*, Giappichelli, 2002.

ROEDER E., *A Commentary on the EC-Directive on Electronic Commerce*, in *Europ. Business L. Rev.*, 1999.

RODOTÀ S., *Libertà, opportunità, democrazia, informazione*, in *Garante per la protezione dei dati personali, Internet e privacy: quali regole?*, suppl. n. 1 a *Cittadini e società dell'informazione*, Bollettino, 5, 1998, 15.

SANTORO-PASSERELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, 2012.

SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000.

SHLACHTER E., *Cyberspace, the free Market and the free Marketplace of Ideas: Recognizing legal differences in computer bulletin board functions*, in *16 Hastings Comm. Ent, L.J.*, 1993.

SICA S., *Le responsabilità civili*, in TOSI E., *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, Giuffrè, 2003.

STAZI A., *I multiformi approcci dei paesi dell'Asia estremo-orientale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale*, in *Dir. inf.*, 2018.

THOBANI S., *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati personali*, Ledizioni, 2018.

TOSI E., *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet service provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012.

TOSI E., *I problemi giuridici di internet dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, 2001.

VIOLANTE, *Responsabilità oggettiva e causalità flessibile*, Napoli, 1999.

Giurisprudenza.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

C-507/17 del 24 settembre 2019.

C-161/17 del 7 agosto 2018.

C-527/15 del 26 aprile 2017.

C-484/14 del 15 settembre 2016.

C-291/13 del 11 settembre 2014.

C-131/12 del 13 maggio 2014.

C-314/12 del 27 marzo 2014.

C-291/13 del 11 settembre 2014.

C-324/09 del 12 luglio 2011.

C-236/08, C-237/08 e C-238/08 del 23 marzo 2010.

C-263/86 del 27 settembre 1998.

C-109/92 del 7 dicembre 1993.

Corte Edu, *Delfi v. Estonia*, 16 giugno 2015, www.echr.coe.int.

Corte Edu, *Phil v. Sweden*, 9 marzo 2017.

Corte Edu, *Tamiz v. UK*, 19 settembre 2017.

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Cons. Stato, Ad. plen., 9 maggio 2019, n. 7.

Cass. 19 marzo 2019, n. 7709, in *Foro it.*, 2019.

Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Foro it.*, 2019.

Trib. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512.

<https://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=4729>.

Trib. Roma, ord. 1° febbraio 2019.

Trib. Milano, 11 giugno 2018, *sezione specializzata in materia di impresa*.

Trib. Milano, ord. 12 aprile 2018, *Riv. Internet*, 2019, 105.

Cass. 23 marzo 2018, n. 3202.

App. Roma, 9 febbraio 2018 n. 1065.

Cass. 31 gennaio 2018, n. 2357, *Foro it. Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*.

Cass. 2 novembre 2017, S. *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Diritti politici e civili*, n. 167.

Trib. Milano, ord. 17 maggio 2017.

Trib. Imperia, ord. 14 marzo 2017.

Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, in *Giur. It.*, 2017, 3, p. 629 ss.

Trib. Roma, 15 luglio 2016, n. 14279.

Trib. Roma, 5 maggio 2016.

Trib. Roma, 27 aprile 2016, n. 8437.

Trib. Grosseto, 15 gennaio 2016.

Trib. Roma, 3 dicembre 2015, n.23771, *sez. I*, in *De Jure*.

Trib. Torino, ord. 3 giugno 2015, *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Diritti d'autore*, nn. 128, 129.

Cass. 9 marzo 2015, M., *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Ingiuria*, n. 24.

Corte d'Appello di Milano, 7 gennaio 2015.

Trib. Milano 25 settembre 2014, *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Diritti d'autore*, n. 145.

Cass. 25 agosto 2014 n. 18174, *sez. III civ.*

Cass. 13 giugno 2014, S., *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Ingiuria*, n. 30.

Trib. Roma, ord. 25 novembre 2013.

Trib. Milano, ord. 3 ottobre 2013, *sez. I civ.*

Trib. Milano, 8 luglio 2013, in *Giur. Dir. ind.* 2016, 1, 429.

Trib. Firenze 25 maggio 2012, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Comunicazioni e telefono*, n. 72.

Cass. 5 aprile 2012, n. 5525, *Foro it.*, 2013, I, 305.

Trib. Padova, ord. 7 settembre 2011.

Trib. Roma, 14 luglio 2011, *Sezione speciale proprietà industriale e intellettuale*.

Cass. 16 luglio 2010, Brambilla, *Foro it.*, 2011, II, 236.

Trib. Milano, 29 marzo 2010, sez. IV.

Trib. Roma, 22 gennaio 2010.

Trib. Trani, 14 ottobre 2008, in *Danno resp.*, 2009, 1059.

T.A.R. Lazio, 4 dicembre 2006, sez. III, n. 13600.

Trib. Bari, 13 giugno 2006, in *Dir. Internet*, 2006, 563.

Trib. Bologna, 26 novembre 2001.

Trib. Macerata, ord. 2 dicembre 1998.

Cass. 6 luglio 1948, *Giur. it.*, 1949, I, 1, 180.